

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>A propos du récent Comité central du P.C.F. : Vers de nouvelles manœuvres staliniennes</i>	1
<i>Le sens de la conférence économique du Conseil Soviétique Mondial de la Paix.</i>	4
<i>L'enjeu de la crise tchèque : L'autonomie des pays satellites</i>	5
<i>Le libéralisme en Russie avant 1917....</i>	8
<i>L'annexion par les Soviets de l'Allemagne orientale</i>	10
LES LIVRES	
<i>L'avenir de l'Asie Russe</i>	12
<i>Staline au Pouvoir</i>	14
<i>Quelle est la force de la Russie ?..</i>	14
<i>L'Europe orientale entre l'Allemagne et l'U. R. S. S.</i>	15
LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE	
<i>Allemagne orientale : Les dessous de l'offre Grotewohl</i>	17
<i>Deux Congrès : Eglise Protestante et Jeunesses Communistes</i>	18

<i>Tchécoslovaquie : La propagande anti-américaine acculée à la défense..</i>	19
<i>Contre le «gauchisme» dans l'armée</i>	20
<i>Monnaie fondante et pénurie</i>	21
<i>Les méthodes d'infiltration communiste à la campagne</i>	23
<i>Hongrie : Document officiel sur les déportations</i>	23
<i>Pologne: Manifestations spectaculaires</i>	25
<i>La situation générale</i>	26
<i>Roumanie : Le 7^e anniversaire de la Libération de la Roumanie.....</i>	27
<i>Les intellectuels et la défense de la paix</i>	27
<i>Le pain en vente libre</i>	28
<i>Bulgarie : La collectivisation forcée des terres se retourne contre ses auteurs</i>	29
LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Récolte et élevage</i>	31
<i>En U.R.S.S. le rationnement se fait par les prix</i>	32

A propos du récent Comité Central du P.C.F.

Vers de nouvelles manœuvres staliniennes

LE Parti communiste a tenu les samedi et dimanche 8 et 9 septembre ce qu'il appelle une session de son Comité central.

Rappelons d'abord ce qu'est le Comité central. Contrairement à ce qu'affirment les chefs du Parti, ce n'est pas un organisme de direction mais un vaste organisme d'exécution et de transmission des directives formulées par le Bureau politique et le secrétariat du Parti, ces deux derniers ne faisant eux-mêmes qu'adapter aux conditions françaises les consignes et l'orientation du Kominform et du Kremlin.

Le Comité central se compose d'environ 70 membres titulaires et suppléants qui constituent l'élite des cadres supérieurs du Parti, sélectionnés selon les méthodes staliniennes. Quelquefois, et particulièrement à l'occasion de campagnes électorales, le secrétariat du Parti « élargit » la conférence aux secrétaires des fédérations départe-

mentales qui ne sont pas membres du Comité central. Cela donne un aréopage d'une centaine de dignitaires communistes.

C'est une telle assemblée qui vient de se réunir les 8 et 9 septembre. Elle a entendu deux rapports : celui de M. Jacques Duclos, destiné à préciser l'orientation politique générale du Parti, et l'autre, de M. Etienne Fajon, plus spécialement chargé de souligner la nécessité d'un grand effort à l'occasion des élections cantonales. Pour compléter ces deux rapports, M. Marty a souligné l'importance de l'accentuation de l'activité contre la guerre d'Indochine et M. Cogniot la nécessité de placer le Parti communiste à la pointe de l'action pour la défense de la laïcité; M. Waldeck Rochet s'est, comme d'habitude, chargé de l'exercice difficile tendant à harmoniser la politique d'augmentation du prix du blé avec la défense du pouvoir d'achat des ouvriers. Quant à

M. Lecœur, il semble bien être replacé dans les rôles subalternes car il a dû se limiter à exposer quelques arguments peu convaincants destinés à faire lire les œuvres de M. Maurice Thorez. Enfin, M. Jacques Duclos clôtura ces deux journées de réunion par un exposé qui mérite de retenir l'attention.

M. Jacques Duclos s'installe

L'absence de M. Maurice Thorez se prolongeant, en dépit des affirmations optimistes régulièrement prodiguées sur son retour prochain et constamment ajourné, il devient de plus en plus évident que M. Duclos fait le maximum pour s'installer solidement dans son poste de remplaçant du secrétaire général. Il serait maintenant difficile de l'écartier.

Le rapport et le discours de clôture de M. Duclos lors du récent Comité central sont remarquables à plusieurs titres. Pour en saisir complètement l'intérêt, il est utile de rappeler que la politique stalinienne mondiale vient de traverser, au cours des derniers mois, un moment difficile et confus.

Le cadre de cette étude ne permet pas une analyse complète de l'évolution de la politique du Kremlin. Pourtant, il n'est pas exagéré de dire que, depuis six mois environ, l'U.R.S.S. voit de plus en plus l'initiative des grandes manœuvres politiques à succès lui échapper.

La politique toujours plus ferme et sans illusion des U.S.A. en Asie et en Europe a créé une situation très différente de celle existant en 1950 et surtout avant. Jusque là, Staline était seul à manœuvrer, sans rencontrer de résistance sérieuse et organisée. L'agression de la Corée du Sud a provoqué le sursaut. Depuis, la résistance américaine s'est développée partout et sous toutes les formes. Elle s'est transformée en une vaste contre-attaque qui commence — malgré des incertitudes et des erreurs parfois graves ou irritantes — à modifier fondamentalement la situation politique mondiale.

La conférence de San Francisco pour l'Asie, — la rapidité nouvelle des décisions américaines en ce qui concerne la participation allemande à la défense de l'Europe, — les négociations militaires avec l'Espagne, les mesures de collaboration arrêtées avec Tito, constituent, entre autres, des initiatives qui obligent le dictateur de Moscou à reconsidérer sa politique. A quoi s'ajoute le réarmement, que Staline suit mieux que quiconque.

Nous sommes présentement au plein de cette évolution de la guerre froide et de la politique mondiale. On sent, depuis quelque temps, de l'incertitude, de l'inquiétude et un certain embarras dans la politique stalinienne. La pseudo-offensive de paix amorcée par M. Malik à propos d'un fallacieux « Cessez le feu » en Corée a semblé, pendant un court laps de temps, vouloir s'étendre. Or, depuis quelques semaines, cette nouvelle manœuvre semble tourner court. En tout cas, elle n'atteint ni les proportions ni les résultats que l'éclat de son début pouvait faire prévoir ou envisager. Staline a besoin de souffler et de déterminer les nouveaux méandres de sa politique. Il doit le faire non plus en fonction d'une absolue liberté de manœuvre et d'une absence totale de résistance, mais bien au contraire devant une politique américaine résolue à regrouper efficacement les pays libres et toutes les forces de l'Asie et de l'Europe contre l'impérialisme stalinien. Une politique américaine décidée non pas à faire de la « provocation à la guerre » mais bien à repousser partout les manœuvres et les duperies stalinienne.

La direction du Parti communiste français à très bien exprimé, dans la dernière période, ce moment de transition, de confusion et d'embarras de la politique de Moscou. Il faut se souvenir du malaise qui planait sur les travaux du Comité central communiste précédent et dont nous avons entretenu les lecteurs du B.E.I.P.I. (1)

Sauf la préparation des élections législatives et la campagne de signatures pour un Pacte à Cinq, aucune forme concrète d'action n'était formulée. On sentait une véritable volonté d'attente et de freinage de toute agitation sociale et politique.

En a-t-il été de même lors du dernier Comité central communiste ? Certainement pas. C'est dans cette perspective que le rapport et le discours de clôture de M. Duclos doivent être lus.

Le rapport de M. Duclos

Dans son rapport soigneusement préparé, M. Duclos s'est efforcé de donner des directives précises visant à accentuer la participation de la France à la lutte contre les Etats-Unis.

Certes, il a maintenu la campagne de signatures, mais comme un aspect assez secondaire de l'activité. Ce qui a dominé son exposé, c'est l'appel à la mobilisation de tout le Parti et de toutes

(1) Voir n° 48.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

ses organisations satellites en vue de nouvelles formes d'action contre ce qu'il appelle « la sujétion de la France à l'Amérique ».

Sous le panneau de la lutte pour reconquérir l'indépendance française, M. Duclos a transmis les directives du Kominform : le Parti communiste français doit se dégager d'une agitation et d'une lutte superficielle et générale contre l'influence américaine. Tout le Parti doit entreprendre, par catégories sociales et dans toutes les couches les plus diverses de la population, un énorme travail de rassemblement et d'organisation dressant habilement le maximum de gens contre la coopération franco-américaine.

Les milieux industriels et patronaux doivent être touchés et intéressés en premier lieu par l'action communiste. Les milieux paysans doivent être travaillés spécialement. L'agitation sociale parmi les ouvriers doit être reprise avec vigueur et l'action syndicale des communistes doit être décuplée. Mais surtout l'armée française en voie de résurrection doit être au premier plan des nouvelles formes du travail communiste dans l'armée. M. Duclos a souligné qu'il ne fallait pas seulement s'intéresser à la troupe mais aussi et surtout aux officiers et aux sous-officiers.

Ainsi qu'on le voit, il s'agit bien, cette fois, d'un plan d'action très articulé et très ramifié, étendu à tout le territoire, en vue d'influencer et de rassembler toutes les couches de la population française.

La coexistence des systèmes capitaliste et soviétique

Dans son discours de clôture, M. Duclos a abordé deux autres problèmes clé qui éclairent les perspectives de la politique de Moscou.

Le premier concerne la fameuse thèse stalinienne sur « la coexistence pacifique des deux systèmes capitaliste et soviétique ». Il paraît, d'après M. Duclos, que des militants communistes ont manifesté « des survivances de conceptions erronées ou tout au moins d'incompréhension en ce qui concerne par exemple le principe de la coexistence entre les deux systèmes ». Il tient donc à expliquer ce qu'elle signifie. Voici comment il s'en tire :

« ... L'U.R.S.S. a sans cesse, de Lénine à Staline, développé et défendu la thèse de la coexistence pacifique possible entre les deux systèmes.

« ... Et à ceux qui posent, dans de telles conditions, le problème de l'avenir du capitalisme, nous disons que ce problème trouvera sa solution dans chaque pays y compris en France dans le développement de la lutte de classes.

« ... Quant à ceux qui pensent que la coexistence pacifique entre les deux systèmes renvoie à beaucoup plus tard notre libération de la domination et de l'oppression capitalistes, ils font preuve de bien peu de confiance dans les forces de la classe ouvrière, dans les forces de notre peuple; ils sous-estiment les forces populaires et, sans aucun doute, ils surestiment les forces de nos ennemis. »

Que nous apprend ce texte ? D'abord qu'un certain nombre de militants communistes avaient fini par concevoir la révolution sous les aspects d'une intervention armée de l'U.R.S.S. C'est grâce aux blindés rouges que le bolchevisme a débordé de Russie sur l'Europe orientale. Ce devait être aussi grâce à eux qu'il déferlerait sur l'Europe occidentale et donc sur la France. On aimerait connaître les noms de ces parfaits patriotes qui souhaitaient la guerre et l'invasion étrangère pour assurer la victoire de leur Parti et d'eux-

mêmes. A la vérité, dans le P.C.F. les hommes qui pensaient ainsi devaient être légion, et c'est pourquoi M. Duclos a tenu à prononcer des paroles rassurantes, bien que personne n'ait soulevé la question au cours des « débats ».

Il les a rassurés — et c'est la seconde leçon du texte — en leur laissant voir que la coexistence pacifique des deux systèmes n'est qu'un atrape-nigaud. Certes, on renonce à l'intervention militaire, ou du moins à la menace de l'intervention. Mais on n'accepte pas pour autant de laisser en paix les nations capitalistes. On gagne seulement le temps nécessaire pour permettre à la lutte de classes et aux forces ouvrières et populaires dirigées par le parti d'atteindre non pas des buts d'émancipation et de libération sociales mais bien les objectifs politiques soviétiques. C'est-à-dire la conquête à la tâche des pays non encore stalinisés. Pour M. Duclos, les communistes ne doivent pas être inquiétés par le « principe » de la coexistence, car il n'est qu'un principe, c'est-à-dire un truc stalinien qui doit servir avant tout à la subversion occidentale au profit de l'U.R.S.S.

M. Duclos a peut-être commis là une grave imprudence. Il a expliqué clairement que la fameuse coexistence ne visait pas le maintien de la paix mais qu'elle n'était qu'une partie vitale du cheval de Troie stalinien.

L'attente de la crise économique

Le deuxième problème abordé par M. Duclos n'est pas moins intéressant. Il a trait aux perspectives de nouvelles manœuvres politiques staliniennes :

« ... Dans les conditions actuelles du rapport des forces, les masses peuvent empêcher la guerre. Et empêcher la guerre en développant au maximum la résistance des peuples à la politique des fauteurs de guerre, c'est créer des difficultés énormes pour les impérialistes américains et pour leurs satellites dont l'économie tout entière orientée vers la guerre » (souligné par nous).

« ... La politique d'armement à outrance conduit à la guerre, mais si l'action des masses empêche le déclenchement de la guerre il en sortira de profonds ébranlements dans le camp impérialiste, il en découlera une grave perte d'influence des impérialistes américains sur les pays satellites et, en définitive, le résultat sera un changement qualitatif dans le rapport des forces entre le camp de la paix et le camp de la guerre » (souligné par nous).

Pour qui connaît un peu le jeu de Staline et le fondement de sa pensée à l'égard de l'Amérique, deux choses sont sûres depuis toujours. La première, c'est l'espèce d'admiration qui hante Staline en ce qui touche le développement technique des Etats-Unis; c'est le complexe du Géorgien arriéré pour ce qu'il appelle lui-même « le pays capitaliste techniquement le plus avancé ». La deuxième, c'est la croyance conservée en l'idée marxiste qu'il est impossible que les Etats-Unis ne connaissent pas un jour prochain la plus formidable des crises économiques, financières et sociales qu'un pays capitaliste ait connue.

Ce postulat stalinien est à la base de toute la politique du Kremlin et par conséquent aussi celle des partis communistes. C'est ce qu'exprime M. Duclos dans les lignes, citées plus haut, de son exposé (2).

(2) Toutes nos citations sont empruntées à l'*Humanité* du 12-9-51, page 3.

Staline et les staliniens estiment que l'économie américaine ne s'est sauvée de la crise qu'en se transformant en une économie orientée vers la guerre. Il suffirait donc, d'après eux, de donner apparemment à l'opinion américaine et à l'opinion mondiale des assurances spectaculaires de la bonne volonté soviétique pour la paix pour que — les programmes de production d'armement des U.S.A. devenant inutiles — l'économie américaine connût les affres de la crise interne. C'est ce que M. Duclos veut dire quand il proclame que « *la résistance des peuples à la politique des fauteurs de guerre, c'est créer des difficultés énormes pour les impérialistes américains et pour leurs satellites dont l'économie est tout entière orientée vers la guerre* », — et, plus loin, quand il dit que (de tout cela) « *il en découlera une grave perte d'influence des impérialistes américains sur les pays satellites et en définitive le résultat sera un changement qualitatif dans le rapport des forces* ».

On remarquera le style et la syntaxe très particulière de cette dernière citation. Ce n'est pas là du Duclos mais bien une traduction du jargon dialecticien du Kominform et du Kremlin.

Ainsi semble s'amorcer une future manœuvre stalinienne de grand style. Certains posent la question : devant les préparatifs politiques et militaires considérables de l'Amérique pour construire le grand barrage de résistance à l'impérialisme stalinien, que va faire Staline ? Staline, conformément à sa prudence et aux principes de

sa politique constante — « savoir tirer les marrons du feu » — ne prendra pas facilement le risque du conflit ; il manœuvrera, en espérant faire d'une pierre deux coups. Il fera des concessions, — il pourra même esquisser des pas de retraite importants, d'autant plus qu'il le fera avec des territoires qui ne lui appartiennent pas, soit avec l'Allemagne orientale, soit partiellement avec la Chine, soit encore avec des morceaux d'autres satellites.

Mais ne risque-t-il pas de perdre la face en faisant des reculs plus ou moins importants ? Staline ne le pense pas, car il orchestrera dans le monde entier une énorme campagne sur sa volonté éclatante de paix, tout en spéculant sur l'éventualité de la crise interne des Etats-Unis, car — comme il le fait dire à M. Duclos — « *il en sortira de profonds ébranlements dans le camp impérialiste et une grave perte d'influence des impérialistes américains* ».

Autrement dit, en définitive, « nous, le camp stalinien, nous en sortirons plus forts encore qu'avant. Et à ce moment, nous pourrons, sur de meilleures bases, développer notre action de subversion et de conquête stalinienne du monde. »

C'est l'esquisse de cette vaste manœuvre politique que M. Duclos a tenu à expliquer dans le jargon stalinien lors du récent comité central communiste. Ce faisant, il poursuivait deux buts : éclairer les perspectives d'action de son parti, — mais, en même temps, prévenir et rassurer les militants sur l'avenir de leur mouvement et de leur cause.

Le sens de la conférence économique du Conseil Soviétique Mondial de la Paix (Moscou, octobre 1951)

LA conférence générale économique qui doit se réunir à Moscou en octobre est l'une des nombreuses réunions proposées par le Conseil mondial de la Paix à la session de Berlin qui s'est tenue du 21 au 26 février 1951.

Le Conseil, pour développer le mouvement en faveur de la paix et établir de nouveaux contacts tend à s'assurer la participation d'économistes, de savants, d'industriels, de commerçants, de syndicalistes de tous les pays. La réunion, selon M. Marinin, rédacteur de politique étrangère à la *Pravda* doit stimuler le développement de relations économiques normales et atteindre deux buts : amélioration du standard de vie et développement du commerce international. Les orateurs du Conseil mondial ont tenu à affirmer que la Conférence n'aurait aucun but de propagande.

M. Yves Farge, président de la section française des « Partisans de la paix », dans un article récent publié dans *Libération* assure que la conférence ne tentera pas de séparer économiquement les nations européennes des Etats-Unis et que « *seule la possibilité d'échanges commerciaux sur une base de réciprocité sera discutée à Moscou* ». De même, un éditorial de la revue soviétique *News* précise que « *les délégués à la conférence se réuniront non dans un but de propagande politique ni dans celui d'imposer leurs vues particulières concernant un système social et politique, mais pour discuter du développement de leur propre pays et envisager à cette fin des mesures pratiques* ».

En dépit de ces déclarations, un éditorial de la revue soviétique *News* intitulé « *Un pas dans la bonne voie* », indique que la Conférence sera utilisée, ainsi qu'à l'habitude, comme plate-forme de propagande communiste. Après avoir établi que les problèmes du standard de vie et des relations commerciales entre les nations imposent la préservation de la paix, l'éditorialiste en arrive à prétendre que les relations commerciales « *ont été sapées par les actes unilatéraux de ceux qui travaillent à précipiter une troisième guerre mondiale* » et « *par la politique personnelle et égoïste de quelques dirigeants de trusts intéressés à encourager le réarmement, impatients de s'assurer le contrôle des matières premières et des fabrications du monde* ». Ceci naturellement visant les Etats-Unis. D'autre part, l'éditorialiste écrit : « *Nous estimons qu'une Conférence économique internationale doit se tenir en Union Soviétique. L'U.R.S.S. est un pays dont la politique économique ne poursuit d'autre but que de réaliser un bien-être du peuple et de soumettre les forces de la nature pour le plus grand bien de l'humanité.* »

Ce but ainsi défini, nous pouvons affirmer que les arguments habituels ne manqueront pas d'être présentés à la Conférence :

1°. — La thèse que l'absence de relations économiques normales contribue à la tension internationale ;

2°. — Celle que la rupture du commerce inter-

national est la conséquence de l'attitude agressive adoptée par les capitalistes américains préparant une nouvelle guerre mondiale;

3°. — Que les difficultés des nations de l'Ouest sont aggravées par « la politique agressive des dirigeants des Etats-Unis » ;

4°. — L'argument que les relations commerciales entre les Etats-Unis et les pays « marshalisés » sont similaires à celles d'une métropole avec ses colonies ;

5°. — La course aux armements n'apporte que l'inflation et l'abaissement du standard de vie des travailleurs, arrête le progrès technique, ruine les petites et moyennes industries ;

6°. — Les pays de l'Europe occidentale, l'Amérique latine et du Moyen-Orient sont soumis économiquement et politiquement aux intérêts de « Wall Street » ;

7°. — Conclusion: Une extension du commerce avec l'U.R.S.S. et les démocraties populaires aiderait ces pays en difficulté.

Il est intéressant de noter que la radio sovié-

tique accorde une attention de plus en plus grande à la tension économique internationale, particulièrement en ce qui concerne la Grande-Bretagne, qui peut être appelée à jouer un rôle important à la Conférence.

La Conférence a donc particulièrement pour but de favoriser la propagande communiste de paix dans un milieu jusqu'ici en dehors de son influence, attaquant la politique économique de l'Ouest — particulièrement celle des Etats-Unis — et de toucher des hommes d'affaires désireux de commercer avec le monde communiste, et sensibles à la politique dite « pacifique » de l'U.R.S.S.

News voit dans le projet la possibilité de remédier à l'« impuissance » des Nations Unies devant les difficultés économiques internationales et attribue leur échec « au fait qu'elles sont soumises à la pression des mêmes groupements capitalistes ne poursuivant que leurs propres fins politiques ».

Yves Farge a souligné que les propositions de l'U.R.S.S. et la Chine seraient « réellement sensationnelles ». La Conférence sera une arme nouvelle du Kremlin dans la guerre froide.

L'enjeu de la crise tchèque

L'autonomie des pays satellites

LA double crise qui vient de secouer le Parti et le gouvernement tchécoslovaques témoigne de l'instabilité politique qui depuis plus d'un an ronge le régime de la démocratie populaire en Tchécoslovaquie. Nos membres qui ont eu l'occasion de suivre le malaise qui allait en grandissant à Prague, n'ont pas été surpris par les changements spectaculaires qui viennent de se produire tant au sein des plus hautes instances du Parti que dans les Conseils ministériels.

Pour expliquer ces bouleversements nouveaux, nous possédons, outre les communiqués annonçant les réformes de structure du P.C. et du gouvernement tchèques, trois documents officiels qui, chose curieuse, sont passés pratiquement inaperçus de la presse occidentale qui a pourtant réservé une large place aux événements de Tchécoslovaquie.

Un avertissement

Le très officiel hebdomadaire *Tvorba* a publié, à la date du 23 août, c'est-à-dire quinze jours avant la réunion du Comité central du P.C. qui allait prendre les graves mesures de réorganisation, un article intitulé « De quelques questions ayant trait à la lutte des classes dans les pays de démocratie populaire ». Le signataire de l'article, M. Voda-Pexa, passe certes pour un théoricien du parti, mais il n'est pas attaché à l'état-major de la revue qui ne comporte pas moins de vingt-et-un rédacteurs les plus en vue, dont aucun n'a été jugé digne de cette tâche.

L'idée centrale de cet exposé est celle-ci :

« Tous les efforts des impérialistes anglo-américains dans leur lutte contre les pays de démocratie populaire, tendent à détacher ces pays de l'Union soviétique. L'expérience montre que le moyen le plus efficace pour atteindre ce but est d'organiser et de soutenir, au sein même des partis communistes et ouvriers, des groupes de conspirateurs et d'espions. »

La théorie n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est l'aveu par M. Voda-Pexa, du fait que toutes les épurations ayant atteint les dirigeants communistes d'Europe orientale étaient ordonnées par Moscou. Et d'écrire textuellement :

« Tout comme autrefois la bande Trotski-Boukharine en Union Soviétique, tous les groupes nouveaux découverts au cours des précédentes années, se sont révélés comme des bandes de criminels sans aucun scrupule moral... Ce furent Koxe Dzodze en Albanie, Patrascanu en Roumanie, Rajk en Hongrie, Kostov en Bulgarie, Sling-Svermova-Clementis en Tchécoslovaquie, Gomulka et Spychalski en Pologne... Grâce à la sagesse du camarade Staline, grâce aussi à la longue expérience du parti bolchévique, grâce enfin aux meilleurs élèves de Staline au nombre desquels figure notre Clement Gottwald... tous ces groupes ont pu être découverts et impitoyablement écrasés. »

Après un pressant appel à la vigilance de tous les militants, l'auteur en vient à écrire : « Il est évident que le parti ne saurait donner à chacun de ses membres les indications sur la conduite qu'il devra suivre ni sur la vigilance qu'il devra exercer à l'égard des ennemis du parti... Mais la vigilance, ce n'est pas le soupçon systématique envers tout et envers tous, la vigilance suppose au contraire une confiance profonde envers le parti, envers la direction du camarade Gottwald... »

Les quinze jours qui ont suivi cet avertissement ont été mis à profit pour préparer les « décisions historiques », pour reprendre l'expression même du ministre de l'information, M. Kopecky. Ces décisions ont été prises respectivement les 6 et 7 août, la première au C.C. du P.C., la seconde par le Président de la République, après avis du président du Conseil. Elles ont été rendues publiques le lendemain par l'ensemble de la presse (et notamment l'organe central du parti, le *Rude Pravo*, des 7 et 9 août).

Les deux décisions, étroitement liées, portent sur la réorganisation des organes directeurs du P.C., d'une part, du gouvernement et de ses différents départements ministériels, d'autre part.

«Les graves mesures prises par le C.C.»

Tel est le titre même de l'éditorial du *Rude Pravo*, du 8 août, portant la signature du ministre de l'information, chargé d'expliquer au grand public les raisons qui ont poussé le parti à procéder à une refonte complète de l'appareil du P.C.

Comme chacun sait, une des caractéristiques du régime communiste est le parallélisme existant tant en U.R.S.S. que dans les pays de démocratie populaire, entre l'appareil de l'Etat (dirigé par l'Orgbureau) et celui du parti (dirigé par le Politbureau). Telle était également la structure du pouvoir en Tchécoslovaquie. L'objet de la première réforme est précisément d'abolir ce dualisme. Ainsi que nous l'apprend le communiqué officiel diffusé à l'issue de la réunion du C.C., et reproduit dans le *Rude Pravo*, du 7 août :

« ... La fonction de secrétaire général est enlevée au camarade Slansky qui se verra confier un nouveau travail dans l'appareil de l'Etat. Elle sera exercée par le président du Parti lui-même (= Gottwald)... Les postes de secrétaires généraux adjoints sont supprimés. Ceux-ci seront remplacés par 6 secrétaires du C.C., élus en son sein. »

D'aucuns ont voulu voir dans ces remaniements une victoire personnelle de Gottwald sur son « rival » Slansky, secrétaire général du Parti. Le sens de la réforme est sans aucun doute beaucoup plus profond. Écoutons M. Kopecky lui-même (*Rude Pravo*, du 8 août) :

« Tout le Comité central, tous ses membres, étaient convaincus que, sous la sage direction du camarade Gottwald, le Comité central entreprenait le pas décisif, radical et d'une importance capitale, dont le but était de mettre le parti à même de remplir ses tâches hautement responsables, d'atteindre un niveau élevé, et d'être apte à pratiquer la ligne générale du Parti... »

« Le C.C. a acquis la conviction, écrit plus loin son porte-parole, que par sa structure et par son système de travail, l'actuel secrétariat général ne correspondait plus aux nécessités politiques, et que le maintien de l'état de choses actuel ne pourrait qu'aggraver, et rendre plus malsain, le dualisme des organes directeurs du Parti. »

Il est facile d'imaginer la situation qui s'est produite à Prague. D'un côté, il y avait le président Gottwald, le gouvernement et les ministres. D'un autre côté, et parallèlement au pouvoir étatique, existait un appareil, particulièrement puissant, du parti lui-même. En face de l'équipe gouvernementale, se dressait Slansky et ses deux adjoints, Geminder et Kœhler (tous deux Allemands), jusque, y compris, M. Frank, le successeur de Mme Svermova à la tête de la section des cadres. Ces quatre personnes passaient pour avoir la confiance de Moscou, Geminder étant de plus chargé des rapports du P.C. tchécoslovaque avec le Kominform.

Voilà le fond du problème. Gottwald a décidé d'abolir ce dualisme et de donner le pas au pouvoir étatique sur le pouvoir du parti. Vue sous l'angle de l'orthodoxie stalinienne, cette décision constitue indiscutablement une hérésie.

Ce faisant, Gottwald s'est inspiré d'un précédent. Ainsi que le *B.E.I.P.I.* l'avait rapporté dans son numéro 46, page 9, une épuration analogue a été faite dans l'armée tchèque par le gendre du même Gottwald, le ministre de la Défense Nationale Cepicka, qui, brusquement, s'est débarrassé de ses deux adjoints, les généraux Koppold et Reicin, responsables de la politique des cadres et de l'éducation idéologique de l'armée. Là encore, le pouvoir étatique et militaire avait réussi à éliminer l'influence du parti, et dans une certaine mesure celle de Moscou.

Mais alors, dira-t-on, les mesures prises sont en contradiction avec l'avertissement de la *Tvorba*, cité plus haut. La contradiction n'est qu'apparente. De même que pour justifier l'épuration des généraux, le gendre de Gottwald a pris soin de préciser qu'il agissait pour améliorer les rapports russo-tchèques, de même aujourd'hui, Gottwald, par la bouche de son fidèle ministre de l'information, accuse Slansky et ses adjoints, d'erreurs graves, et va jusqu'à leur rappeler le sort de Svermova et de Sling :

« En examinant la situation actuelle du Parti en ce qui concerne la politique des cadres et l'organisation générale, le Comité central a été pleinement conscient des leçons salutaires qu'il convenait de tirer des cas Sling-Svermova-Clementis et Cie... De même, le Comité central a pleinement reconnu les graves défauts et erreurs réemment commis dans ces mêmes domaines, défauts et manquements qui auraient pu freiner l'activité du Parti... Les conclusions qu'en a tirées le C.C. sous forme de décisions importantes marquent ainsi un tournant décisif dans la politique des cadres et dans l'organisation générale du Parti. »

Parmi les erreurs, au demeurant nombreuses, qu'énumère M. Kopecky figure ce grief... « L'actuel secrétariat général poursuivait des activités trop fragmentaires, manquait à son rôle, et surtout créait un antagonisme malsain entre les membres de l'appareil du Parti et ceux de l'administration de l'Etat. »

Le résultat de cette première série de réformes est une concentration des pouvoirs entre les mains de Gottwald et de son équipe qui détient désormais tous les leviers de commande tant dans l'Orgbureau que dans le Politbureau. Si Slansky et Frank continuent à faire encore partie du C.C., ils n'y font plus figure que de figurants; Geminder et Kœhler disparaissent de la liste publiée par le *Rude Pravo*. La demi-disgrâce de Slansky et de ses amis peut fort bien, d'ici quelques mois, se terminer par une épuration en bonne et due forme comme ce fut le cas de Clementis dont le limogeage s'est fait progressivement.

Réorganisation des départements ministériels

C'est à un autre ami de Gottwald qu'est échue la tâche de commenter les changements intervenus dans la structure du gouvernement et des services administratifs centraux. Le ministre des Finances, M. Dolansky, consacre trois colonnes du *Rude Pravo*, du 9 août aux « Nouvelles méthodes d'organisation et de direction de notre économie nationale ».

« Le gouvernement tchécoslovaque, dans sa réunion du 7 août, écrit le ministre, a pris deux mesures d'une très grande importance pour le

développement de toute notre économie nationale. »

« Le premier de ces décrets porte création en lieu et place de l'actuel ministère de l'Industrie lourde, de cinq ministères économiques nouveaux : ministère de l'Energie et des Combustibles, ministère des houillères et des mines de métaux ferreux et non ferreux, ministère de l'Industrie chimique, ministère de la mécanique lourde, ministère de la mécanique générale. De plus, il est créé un ministère des Forêts et de l'Industrie forestière... L'actuel ministère du travail et de la sécurité sociale est transformé en ministère de la main-d'œuvre. Simultanément, sont supprimées toutes les directions générales des différentes branches industrielles... »

« Le deuxième décret vise à la création d'un grand ministère d'Etat pour le contrôle économique général, et à la suppression de la Cour des Comptes... »

La réorganisation complète des ministères économiques était devenue nécessaire à la suite des déboires qu'a connus l'application du plan quinquennal. Depuis sa mise en vigueur, au 1^{er} janvier 1949, les organes de direction ont fait preuve d'un manque d'efficacité auquel on a essayé de remédier à plusieurs reprises. Aujourd'hui, M. Dolansky doit reconnaître l'échec de toutes les tentatives faites pour améliorer le rendement des services ministériels. Et de constater :

« Nous savons tous... à quel point notre appareil étatique est lourd et peu efficace; à quel point les rapports entre les organes directeurs et les entreprises de bases sont fragiles; nous savons par expérience avec quelles difficultés et quels retards les décisions du parti et du gouvernement sont appliquées par les organes dirigeant la vie économique; nous connaissons le bureaucratisme et la paperasserie qui y règne; nous savons enfin à quel point est vague la notion de responsabilité et comment il arrive fréquemment que tel département ministériel hésite à prendre des décisions qui s'imposent et rejette la responsabilité de cette carence sur les autres départements... »

A l'échelon inférieur, « les directions générales forment des administrations immenses et ingouvernables. » Ou encore : « Leurs dimensions mêmes les empêchent d'être efficaces: en fait, la direction de notre production leur échappe totalement. »

Et voici le plus grave : « Ce système de direction de notre économie nationale pouvait, tant bien que mal, assurer l'exécution du plan quinquennal 1947-48. Mais l'expérience de ces deux dernières années, 1949 à 1951, nous a convaincus qu'il fallait absolument en finir avec les méthodes actuelles, faute de quoi les tâches difficiles du plan quinquennal ne sauraient être remplies. Voilà le but essentiel de la réorganisation que nous entreprenons de notre économie nationale. »

Jamais encore la faillite du système n'a été dénoncée avec autant de vigueur. Gottwald et ses lieutenants ont dû s'y résigner car l'ambitieux plan quinquennal doit être réalisé à tout prix, un de ses objectifs principaux étant de produire et d'expédier à l'U.R.S.S. des quantités croissantes de machines, de machines-outils et d'installations industrielles les plus diverses. Les autorités soviétiques ne sauraient tolérer en effet de retards dans les livraisons auxquelles le gouvernement s'était engagé.

Le trait saillant de la réforme en cours réside dans l'institution d'un seul responsable pour l'ensemble de la production en la personne d'un nouveau venu dans les conseils ministériels, M. Bacilek. Ce Tchèque qui exerce depuis plus d'un

an les fonctions de président du Conseil des secrétaires d'Etat de Slovaquie, est un intime de Gottwald avec qui il avait travaillé, des années durant, dans la petite ville slovaque de Vruty, dans l'entre-deux-guerres. Ainsi, après avoir installé son gendre Cepicka à la Défense Nationale, Gottwald prend en main personnellement la direction de l'économie nationale. La tâche est lourde. L'échec est hautement probable. Or, la faillite de Gottwald — nous connaissons les résultats de son intervention avant douze à dix-huit mois — serait lourde de conséquences.

En attendant, la première tâche sera de réaliser le transfert de 39 % des fonctionnaires dans les secteurs productifs. La précédente équipe n'y a pas réussi. Le nouveau titulaire du ministère de la main-d'œuvre (qui remplace l'ancien ministère du travail et de la sécurité sociale), y réussira-t-il mieux ?

Un dernier mot sur les sortants et les nouveaux ministres. Le général Svoboda, vice-président du Conseil, ainsi que M. Erban, ministre du Travail, quittent leurs fonctions. Tous deux étaient des crypto-communistes qui avaient grandement facilité le putsch de février 1948. Ayant fini leur rôle, ils disparaissent de la scène politique. En bonne règle communiste.

Nous avons parlé déjà de M. Bacilek qui réunira sous son autorité tous les départements économiques. Comme les autres ministères-clés, intérieur, information, défense nationale, sont entre les mains des amis du président Gottwald (soit respectivement MM. Nosek, Kopecky, Cepicka), l'autorité du président du Conseil, Zapotocky, sort fortement ébranlée de la grande tornade. Ou bien Zapotocky sentira à jouer un rôle effacé, ou bien son remplacement prochain est à prévoir.

M. Slansky, ex-secrétaire général du parti, entre dans les conseils du gouvernement, avec le titre de vice-président du Conseil, sans attributions précises. Son influence y sera neutralisée, tout au moins pendant un certain temps.

Une nouvelle phase commence. Gottwald assume désormais seul l'immense et écrasante responsabilité. C'est lui, et lui seul, que Moscou jugera à ses actes. Si l'on replace la crise tchèque dans le cadre plus vaste du glacié, on ne peut pas ne pas être frappé par le caractère unique de l'expérience Gottwald. La Tchécoslovaquie est le seul pays du glacié où l'autorité de Moscou ne s'exerce pas encore d'une manière directe, mais par l'intermédiaire des communistes locaux. L'échec de Gottwald entraînerait probablement l'annexion pure et simple non seulement de la Tchécoslovaquie, mais de toutes les démocraties populaires, à l'Union soviétique. C'est en effet non plus l'indépendance mais ce qui reste de l'autonomie d'un pays à l'intérieur de l'empire des Soviets, qui constitue l'enjeu de l'expérience.

Disons-le dès aujourd'hui : les chances de réussite sont minimes.

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 4.000 francs (12 mois) et à 5.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le libéralisme en Russie avant 1917

Les idées libérales firent leur apparition en Russie à la fin du XVIII^e siècle, sous le règne de la Grande Catherine imbue des idées de Montesquieu. Elles n'atteignirent d'abord que le cercle étroit de la noblesse de cour et des officiers de la Garde, qui étaient alors le groupe le plus cultivé de la nation. Puis, peu à peu, sous l'influence de la Déclaration des Droits américaine et de la Révolution française, ces idées se développèrent et toute l'élite russe adopta les idéaux politiques et moraux sur lesquels étaient fondés les partis libéraux de France et d'Angleterre (1).

Le tsar Alexandre 1^{er} lui-même fut acquis aux idées libérales et beaucoup des officiers de ses armées, ayant eu l'occasion, au cours de leurs campagnes contre Napoléon, d'observer le genre de vie des autres nations européennes et d'apprécier à Paris le charme des causeries politiques de Benjamin Constant, formèrent à leur retour en Russie une société secrète: la Ligue du bonheur. Ils espéraient même qu'Alexandre se joindrait à leur société. Il n'en fut pas question, mais lorsque, à la fin de son règne, on présenta une liste des membres de cette société et qu'on le pressa de prendre des sanctions contre ces conspirateurs, il répondit : « *J'ai partagé leurs illusions, ce n'est pas à moi de les punir.* »

Après la mort d'Alexandre 1^{er}, les conspirateurs libéraux tentèrent d'organiser une mutinerie à Saint Pétersbourg et de proclamer une Constitution (14 décembre 1825). Le soulèvement fut réprimé par le nouveau tsar Nicolas 1^{er} qui était loin de partager les idées libérales de son frère. Il éloigna du gouvernement l'« intelligentsia » libérale, mais l'idéal qui avait inspiré les « décembristes » ne s'arrêta pas malgré les sévères mesures policières de Nicolas 1^{er}. Une nouvelle génération d'hommes éclairés se leva; les idées libérales se conservaient dans la littérature russe où Pouchkine les avait déjà introduites et quand, après trente années de règne et d'oppression, Nicolas 1^{er} mourut, l'époque était mûre pour une série de réformes libérales qu'accomplit son successeur Alexandre II. Par l'abolition du servage, le nouveau tsar libéra 18 millions de paysans. Il accorda en outre l'autonomie municipale, urbaine et rurale, abolit les vieilles cours de justice et accomplit une réforme qui fit de l'administration judiciaire russe une des plus belles d'Europe.

Toute l'intelligentsia libérale qui s'était formée dans l'ombre des années difficiles du règne de Nicolas 1^{er} se leva alors et collabora à l'œuvre d'Alexandre II. Ces hommes apportèrent tant de ferveur à leur effort que l'expression « un homme des années soixante » est restée dans le langage courant comme le symbole du dévouement à la chose publique.

Mais l'exaltation de l'« Ere des grandes réformes » fut de courte durée : juste le temps de concevoir, formuler et proclamer les réformes. Ensuite, après le triomphe idéologique, succéda la période de mise en œuvre des projets. Et l'accord entre le gouvernement et le mouvement libéral disparut soudain. Les historiens de cette époque emploient souvent le terme de « réac-

tion » pour caractériser la politique gouvernementale. Mais ce ne fut pas seulement le gouvernement qui fit marche arrière. La société elle-même souffrit d'une sorte de détérioration de la morale publique. L'esprit public perdit la sobre efficacité qui avait permis la réalisation des grandes réformes. L'extrémisme se fit jour. On formula de nouvelles demandes dont la réalisation immédiate était impossible. La confiance mutuelle entre le gouvernement et l'esprit public prit fin. Le terrorisme succéda à l'entente et il y eut une série d'attentats contre la vie du tsar.

Le gouvernement répliqua par des arrestations, des procès politiques, la censure de la presse. Comparées à celles du régime soviétique, ces représailles font figure de jeux d'enfants. Mais au XIX^e siècle, personne ne songeait que le despotisme pourrait un jour prendre des formes aussi monstrueuses que la tcheka ou les camps de concentration généralisés. Aussi, les socialistes des années soixante-dix furent indignés contre les verdicts des procès politiques et ils en tirèrent argument pour fomenter de nouvelles représailles et de nouveaux actes terroristes. L'antagonisme entre le gouvernement et l'intelligentsia devint de plus en plus aigu.

Heureusement, l'énergie sociale des libéraux trouva un exutoire. L'autonomie municipale urbaine et rurale fut l'école pratique où ils étudièrent les besoins de la population et les moyens de les satisfaire. L'éducation, les soins médicaux, les assurances, la construction de routes, furent l'œuvre des Zemstvos (organes du self-gouvernement rural) et les conditions d'existence de la population russe furent graduellement améliorées jusque dans les régions les plus éloignées. Sur quelques points, les Zemstvos furent même en avance sur les pays occidentaux. C'est ainsi que, dès les années soixante, les soins médicaux pour la population rurale tout entière furent introduits en Russie.

En outre, l'autonomie de gestion municipale rendit les membres des Zemstvos capables de comprendre les défauts de la machine gouvernementale et les vices de l'autocratie; leurs critiques furent celles de gens ayant acquis une expérience administrative qui dénonçaient les méthodes de travail du gouvernement. Leurs exigences politiques étaient fort modérées car la majorité des chefs des Zemstvos étaient des nobles terriens et la loi électorale était fondée sur la propriété.

Mais bientôt, le libéralisme déborda les limites de la classe dirigeante. Avec la diffusion de la culture, il s'étendit aux Universités et à l'intelligentsia des villes, et il y eut toujours une différence entre le libéralisme des penseurs académiques et celui des administrateurs des Zemstvos. Ceux-ci avaient une manière plus concrète d'aborder les problèmes, ainsi qu'une meilleure connaissance des besoins et de la mentalité des paysans, qui représentaient alors 80 % de la population russe. Ceux-là, au contraire, étaient familiarisés avec les théories législatives exposées dans les ouvrages avancés de France, d'Angleterre et d'Allemagne. Ils savaient présenter les arguments, les disposer en clauses et paragraphes afin de demander l'application en Russie des mesures libérales réclamées par les parlements occidentaux. Ils mirent sur pied une doctrine constitutionnelle dogmatique et sans compromission et ce furent les hommes des Zemstvos qui leur frayèrent le chemin.

(1) Cet article qui prend place dans une série d'études consacrées à la Russie d'avant la Révolution, est largement inspiré d'une étude parue dans *Russian Review* de janvier 1951 et due à Ariadna Tyrkova Williams, journaliste et écrivain russe qui fut membre du Comité central du Parti démocratique constitutionnel (Cadets) depuis sa fondation jusqu'en 1917.

Jusqu'à l'accession de Nicolas II au pouvoir (1894), les discussions politiques publiques étant interdites ainsi que l'utilisation des journaux pour développer des théories politiques, les discussions eurent lieu dans de petits cercles fermés. A la fin du siècle, l'opposition put se faire entendre par le moyen du journalisme et de la littérature. Et au début du XX^e siècle il existait un puissant mouvement qui se proposait de défendre les droits de l'homme et d'établir un système démocratique. Mais ce qui fut le plus dangereux, tant pour la monarchie que pour la Russie elle-même, ce fut l'expansion du marxisme importé d'Occident dans les années 90, devant lequel les autorités ne surent pas agir avec clairvoyance. Elles ne surent pas faire la distinction entre les libéraux et les marxistes et elles mirent ensemble toutes les tendances d'opposition, les traitant toutes avec la même méfiance et la même hostilité.

Libéraux et socialistes

Jusqu'en 1905, il n'existait pas de partis politiques en Russie. Pourtant, il y avait de nombreuses organisations socialistes clandestines dont les chefs étaient en exil, à Genève notamment. Tracts et publications étaient imprimés à l'étranger et introduits en contrebande en Russie, ce qui était relativement facile car la police tsariste était infiniment moins dure que l'actuelle police communiste. Dans leur aspect humanitaire, les théories socialistes coïncidaient parfois avec les idéaux libéraux. Mais plus le temps passa, plus les deux tendances oppositionnelles se séparèrent. Il n'y eut guère qu'une courte période de collaboration, au début du siècle, au moment de la lutte pour l'obtention d'une Constitution. Dans cette lutte, les libéraux allèrent si loin qu'ils adoptèrent certaines méthodes de conspiration qui leur étaient foncièrement étrangères. En 1902, ils lancèrent à Stuttgart une revue d'opposition : *Osvobodhénie* (Libération) qui était diffusée clandestinement en Russie, et ils formèrent même à l'intérieur de la Russie une société secrète : la Ligue pour la libération, à laquelle adhèrent également quelques socialistes modérés.

Ce fut la seule période de collaboration entre socialistes et libéraux.

Le 17 octobre 1905, effrayé par la grève générale qui avait paralysé la vie de tout le pays, le tsar accorda quelques dispositions de représentation populaire et reconnut quelques libertés fondamentales.

Alors, dans une réunion tenue à Moscou, les libéraux formèrent le Parti démocrate constitutionnel, abrégé en ses initiales C. D. (prononcées en russe ca-dé). Les libéraux furent ainsi connus, pendant toute l'existence de leur parti sous le nom de « Cadets ». Le front commun avec les socialistes fut rompu, ceux-ci demandant l'instauration d'une république, alors que les Cadets s'étaient prononcés pour une monarchie constitutionnelle.

Le parti des Cadets demandait une représentation populaire fondée sur le suffrage universel, égalitaire et secret, l'égalité de toutes les classes et de toutes les nationalités (1) devant la loi, la garantie des libertés individuelles: de parole, de réunion et de religion. En ce qui concerne les problèmes sociaux, le programme montrait le même réformisme radical que celui qui caractérisait les partis avancés des pays occidentaux.

Le problème agraire fut traité plus radicale-

ment encore. Bien que les dirigeants des Cadets fussent des propriétaires terriens, le parti cadet affirma que le problème agraire ne pourrait être résolu que par une redistribution des terres. Ce programme suscita l'hostilité des propriétaires de droite et des socialistes, — de telle sorte que le parti des Cadets eut à lutter à la fois sur deux fronts : contre les socialistes et contre le gouvernement.

Toute la campagne pour les élections à la première Douma fut placée sous le signe de cette double lutte. Les socialistes boycottèrent les élections. Ils refusèrent de s'y présenter, à l'exception de quelques socialistes indépendants qui formèrent à la Chambre le groupe travailliste (Troudoviki). Les Cadets furent en majorité à la Douma. Ils étaient représentés par une élite de professeurs, de savants, de juristes éminents, de membres des Zemstvos qui avaient une grande expérience de la chose publique. Le premier ministre Ztolypine, qui était un ennemi irréconciliable des libéraux, reconnaissait que les Cadets étaient les « cerveaux de la nation ».

Les travaux de la première Douma s'accomplirent dans un climat d'opposition. La Chambre était presque tout entière composée d'opposants au régime qui avaient enfin trouvé la possibilité d'exprimer publiquement leur ressentiment de longue date contre le gouvernement ainsi que leurs rêves d'une Russie renaissante. En outre, la révolution faisait rage en dehors de l'enceinte du palais Tavritchevsky et bien souvent la Douma fut envahie par des délégations apportant des pétitions et les vestibules du Palais encombrés par des meetings bruyants où des discours enflammés retentissaient.

Dans cette atmosphère, gouvernement et Douma face à face et refusant de coopérer, la première Douma ne put rien faire: au bout de moins de trois mois, elle fut renvoyée. Il y eut ensuite trois autres élections et trois autres Doumas furent réunies, mais dans aucune les Cadets n'obtinrent la majorité.

A la seconde Douma, les socialistes furent plus nombreux que les libéraux. Après son renvoi, le gouvernement révisa la loi électorale et les Doumas suivantes furent alors contrôlées par des partis de droite, ce qui avait toujours été l'objectif du gouvernement.

Et pourtant, malgré leurs fautes, malgré l'hostilité de la droite et des socialistes, malgré le nombre plus restreint de leurs sièges en raison de la nouvelle loi électorale, les Cadets participèrent activement à la vie du Parlement russe pendant le cours laps de temps que dura en Russie la représentation populaire (1906-1917) et leur autorité s'accrut dans la nation.

1914-1917

L'existence de la Douma eut un effet constructif dans la vie de toute la nation. La Russie se développa rapidement matériellement et spirituellement. En 1916, en pleine guerre, Kovalevsky, membre du parti des octobristes, défendit une motion qui avait pour but d'introduire l'instruction élémentaire dans toute la Russie au plus tard en 1922. La proposition fut adoptée et elle aurait été mise en pratique sans la révolution de 1917.

Le gouvernement et l'opposition s'unirent pendant la guerre contre l'Allemagne. Grâce aux efforts de Milioukov, chef des Cadets, un bloc progressiste fut formé à la Douma qui se proposait d'aider à l'effort de guerre du gouvernement. Il comprenait tous les partis, à l'exception de l'extrême droite hostile à Milioukov et des socialistes défaitistes. Mais à la fin de 1917 les désastres militaires, ainsi que la propagande allemande ap-

(1) Ceci visait spécialement la minorité juive qui était soumise à une législation restrictive spéciale.

puyée par les bolcheviks, minèrent cette paix intérieure. Dans cette crise, l'opposition ne sut pas arrêter la révolution. Pourtant, l'armée russe était alors mieux équipée qu'au début de la guerre et sa capacité de combat était grande; mais sous l'effet de la propagande révolutionnaire, elle devint une horde désordonnée. Le tsar abdiqua. Le gouvernement provisoire, composé d'une majorité de Cadets, essaya de continuer la guerre, mais son action fut paralysée par l'action des socialistes qui avaient formé des soviets d'ouvriers, paysans et soldats, et le gouvernement manqua d'hommes énergiques capables d'arrêter l'anarchie montante.

Grâce aux Allemands, Lénine arriva à Pétrograd. Il commença alors sa campagne de propagande, demandant une paix séparée avec l'ennemi et proclamant la guerre civile en Russie. Milionkov avait alors encore assez d'influence dans le gouvernement provisoire. A une réunion du comité central des Cadets, on le pressa d'arrêter Lénine. Il répondit : « Je ne peux pas appliquer

les méthodes du pouvoir autocratique à mes adversaires politiques ».

C'était la réponse d'un idéologue, nom d'un homme d'Etat.

Au lieu de la victoire contre l'Allemagne, il y eut alors Brest-Litovsk. Au lieu de la liberté, il y eut la Tchéka.

Tout reste de liberté disparut de la Russie. Tous les partis, socialistes compris et naturellement les Cadets, furent balayés. Les Cadets tentèrent de lutter contre le bolchévisme. Beaucoup rejoignirent les armées blanches. D'autres menèrent en Russie une lutte souterraine qu'ils payèrent de leur vie.

Le Parti des Cadets n'est plus. Mais le libéralisme russe n'est pas mort et l'oppression bolchévique a appris au peuple russe, qui y aspire de nouveau, tout le prix de la liberté, de la justice et du respect de l'homme, — toutes notions humaines désormais bafouées en Union Soviétique.

L'annexion par les Soviétiques de l'Allemagne orientale

La zone d'occupation soviétique en Allemagne, soit 107.181 km², comprenait, d'après le recensement d'octobre 1946, 17.313.734 habitants. Environ 3 millions d'Allemands ont disparu depuis cinq ans : déportés en U.R.S.S., enfuis en Allemagne occidentale ou exécutés.

L'« Allemagne orientale » est composée de 5 « pays », à savoir (toujours d'après le recensement de 1946) :

	Superficie	Population
Brandebourg	27.061	2.527.492
Mecklembourg	22.954	2.139.640
Saxe	16.910	5.558.556
Saxe-Anhalt	24.657	4.160.539
Thuringe	15.598	2.927.497

L'objet de la présente étude est de retracer les principales étapes politiques de l'annexion de fait de ces territoires par l'U.R.S.S. On a coutume de nommer « pays satellites » les « démocraties populaires » d'Europe orientale. Néanmoins, l'annexion est d'ores et déjà pratiquement accomplie : il n'y manque que le dernier stade, purement formel, l'entrée dans l'« Union » au titre de république soviétique, comme les Etats baltes.

Pourtant, en fait, il ne s'agit pas seulement de pays « occupés » par l'Armée rouge; il s'agit effectivement de territoires conquis et annexés où la reconnaissance officielle et juridique de l'annexion n'est pas encore intervenue. Tous les organes de gouvernement ne sont pas seulement « contrôlés » par la puissance occupante, ils sont, dans leur structure et leur fonctionnement, de simples organes de transmission, utilisés comme tels par le gouvernement soviétique.

Nous nous limitons ici à l'analyse des méthodes d'annexion *politique*. Il importe cependant de rappeler que les transformations économiques et sociales imposées par les Soviétiques en Allemagne orientale sont un des facteurs essentiels de l'annexion, car elles ont eu pour but principal la mainmise soviétique directe sur l'industrie, le commerce et l'agriculture. La « soviétisation » de l'économie et de la société n'est pas seulement une transformation révolutionnaire selon une idéologie « marxiste-léniniste-stalinienne », elle est aussi une méthode efficace de colonisation.

Comme dans toutes les « démocraties populaires », le parti stalinien unique résulte de la « fusion » des communistes et des socialistes. Cette fusion fut accomplie en Allemagne au printemps 1946. A la différence de la Tchécoslovaquie, mais comme en Pologne, le parti « unifié » ne porte pas le titre officiel de « parti communiste »; c'est le *Parti socialiste unitaire d'Allemagne* (S.E.D.), dont les cadres supérieurs, moyens et locaux sont exclusivement communistes. En fait, les anciens sociaux-démocrates (S.P.D.) ont été administrativement intégrés à une organisation communiste à l'intérieur de laquelle ils subissent l'alternative : se soumettre à la « ligne » stalinienne ou être « liquidés ».

Chrétiens démocrates (C.D.U.) et libéraux démocrates (L.P.D.) ne furent pas physiquement anéantis mais progressivement éliminés par l'étranglement administratif et policier.

En octobre 1946 eurent lieu en Allemagne orientale des élections communales et des élections aux diètes des cinq pays (Landtag). La puissance occupante exerça une pression multiforme afin d'obtenir une majorité écrasante du S.E.D.

Les partis non-marxistes furent à peu près totalement privés de presse. L'administration militaire soviétique avait autorisé dès 1945 la publication de quotidiens communistes et sociaux-démocrates, qui devinrent les organes du S.E.D.; en revanche, le C.D.U. et le L.P.D. n'obtinrent de licence qu'en 1946; mais la répartition soviétique du papier ne leur permit que des livraisons très inférieures à leurs besoins, ne leur permettant pas d'atteindre l'ensemble de leur public et, à plus forte raison, rendant impossible toute propagande.

Pourtant, le résultat fut médiocre; le S.E.D. n'obtint qu'une très faible majorité. Dans les cinq pays furent alors constitués des « gouvernements de coalition ». Le S.E.D., appuyé sur les Soviétiques et l'Armée rouge, monopolisa les ministères-clés : Intérieur, Justice, Economie et Education. Dans quatre des cinq pays, le poste de ministre-président fut attribué au S.E.D.

Participant obligatoirement aux « gouvernements de coalition » l'opposition était déjà mora-

lement baillonnée. Elle le fut davantage encore par la « politique de bloc » destinée à supprimer toute liberté d'expression publique : tous les points litigieux devaient, avant chaque débat dans les Diètes, être d'abord discutés et réglés derrière les portes closes des « comités de bloc ». Le S.E.D. s'était assuré une large majorité par l'adjonction de représentants des « organisations de masses démocratiques », dont la représentativité était nulle en réalité, malgré leurs objectifs théoriques puisque chaque adhérent du S.E.D. est obligatoirement tenu d'adhérer en outre à deux « organisations de masse ».

Ainsi, sans supprimer officiellement le C.D.U. ni le L.P.D. les Soviets ont pratiquement assuré au S.E.D., dès 1946-1947, un monopole à peu près absolu de l'expression publique, de la propagande et surtout de la direction politique. Les représentants de l'opposition ne peuvent librement faire entendre leur voix qu'à l'intérieur des « comités de bloc », où ils sont noyés et réduits à l'impuissance, et dans des débats qui ne bénéficient d'aucune publicité.

Formation du gouvernement et de la Chambre du Peuple

En décembre 1947, au moment où se tenait à Londres la conférence des ministres des Affaires Etrangères, les Soviets créèrent le « Congrès du peuple », composé de délégués des partis politiques et de délégués des organisations de masse, selon la même méthode qui avait assuré une large majorité stalinienne à l'intérieur des « comités de bloc ». Le Congrès avait pour but initial de faire pression sur la conférence de Londres en réclamant « une représentation de l'Allemagne tout entière » ; il comprenait aussi quelques communistes venus d'Allemagne occidentale et se présentait comme l'embryon de cette représentation unique. Mais il subsista après la clôture de la Conférence, sous forme d'organisme de propagande « pour l'unité et pour une paix juste ». Et il servit de drapeau aux élections de 1949.

En mai 1949, la zone soviétique vota pour l'approbation ou le rejet de la formule du Congrès : « *je désire l'établissement de l'unité allemande et d'une paix juste* ». Cette sorte de plébiscite sur des termes truqués fut vivement combattu par la contre-propagande des postes émetteurs de Berlin-Ouest, le R.I.A.S. et le N.W.D.R. Les communistes falsifièrent visiblement les résultats du scrutin pour fabriquer une « majorité » qui légitimait le Congrès du Peuple. De là allait sortir le gouvernement de la « République démocratique allemande ».

Le 7 octobre 1949, le Congrès du peuple se proclama « Chambre du Peuple », tandis que la « Chambre des Pays » était formée de députés des Diètes. Chambre du peuple et Chambre des pays composèrent ainsi le « Parlement » de la « République démocratique allemande », Parlement qui n'était pas issu de l'élection et qui ne fut pas ratifié par elle.

Le Parlement ainsi institué élit Otto Grotewohl, membre du S.E.D., au poste de Ministre-Président, et Wilhelm Pieck, citoyen soviétique, à celui de Président de la République.

Le gouvernement, sous le signe du Front national allemand pour l'unité et pour la paix, fut composé de représentants de tous les partis : ici encore, la collaboration avec les communistes fut obligatoire. Les leaders et les cadres du C.D.U. et du L.P.D. qui manifestèrent une volonté de résistance ou seulement des réticences marquées, furent arrêtés et liquidés, ou encore exclus de leurs partis sur la dénonciation et sous la pression du S.E.D. Deux autres partis étaient englobés dans cette « union » : le parti national-démocrate et le parti paysan-démocrate.

Deux étranges partis

Ces deux partis ont été créés en 1948 et sont tous deux à direction stalinienne. Ils représentent une originalité notable dans les méthodes soviétiques d'annexion ; cette originalité est peut-être due à la résistance exceptionnelle qu'oppose le peuple allemand à la soviétisation, en même temps qu'à l'importance capitale de la partie politique qui se joue en Allemagne. Toujours est-il que cela ne s'est vu dans aucun autre pays où les communistes sont maîtres du pouvoir.

Le Parti national-démocrate déclare vouloir regrouper tous les Allemands *patriotes* afin de lutter en faveur de l'unité allemande. Le Parti paysan-démocrate proclame qu'il défend les intérêts de la paysannerie. Ces deux partis n'ont jusqu'à présent pris part à aucune élection ; ils sont cependant représentés à la Chambre du peuple et au gouvernement.

Leur ligne politique est strictement stalinienne et particulièrement explicite pour tout ce qui touche à la guerre froide menée par l'U.R.S.S. en Allemagne : la « paix juste », c'est-à-dire la prééminence soviétique en Europe, et l'« unité », c'est-à-dire l'alignement de la zone occidentale sous le contrôle des autorités communistes de la zone orientale. Le but évident des Soviets en créant et en soutenant ces deux partis communistes hors-cadre est d'atteindre les anciens membres du parti nazi et le corps des officiers de la Wehrmacht ; il s'agit de les persuader que l'intérêt national de l'Allemagne se trouve du côté de l'U.R.S.S., qui serait disposée à rendre, *sous son contrôle, sa puissance* à l'ancien Reich.

Grâce à ce mirage, les Soviets s'appliquent à recruter d'anciens cadres nazis pour leurs organisations spéciales d'agitateurs et d'espionnage et d'anciens officiers hitlériens pour leur police militaire.

Les organisations de masse

Que les communistes soient dans l'opposition ou au pouvoir les « organisations de masse » constituent toujours une « courroie de transmission » essentielle de leur action politique. D'une manière générale, leur but est de placer sous le contrôle stalinien tous les domaines de la vie sociale, — y compris ceux qui n'ont pas, par eux-mêmes, un caractère politique — et de les faire coopérer au système totalitaire de la tyrannie soviétique. En outre, les « organisations de masse » ont servi, en Allemagne orientale, comme on l'a vu plus haut, à renforcer la « représentation » du S.E.D. par une « représentation » fictive lors de la constitution des organes gouvernementaux de la « république démocratique allemande ». Chaque adhérent du S.E.D. étant obligatoirement membre de deux organisations de masse, les communistes, en zone soviétique, se trouvent représentés trois fois.

Les principales organisations de masse de l'Allemagne orientale sont : la *Jeunesse allemande libre* (F.D.J.), la *Fédération syndicale allemande libre* (F.D.G.B.), l'*Union d'entraide paysanne* (V.D.G.B.) la *Fédération féminine démocratique* (D.F.D.), la *Solidarité du peuple* (V.S.), la *Fédération culturelle pour une rénovation démocratique de l'Allemagne* (K.B.), l'*Union des persécutés du régime nazi* (V.V.N.), et la *Société pour l'amitié germano-soviétique* ; cette dernière fonctionne aussi en Allemagne occidentale sous le titre de *Société pour l'étude de la culture soviétique*.

L'adhésion aux organisations de masse est en principe facultative. Mais ceux qui s'abstiennent d'y adhérer se dénoncent d'eux-mêmes : ils sont accusés de se tenir volontairement à l'écart du

régime nouveau et de nourrir des sympathies pour les « fauteurs de guerre » anglo-américains. De plus, ils se privent des avantages matériels réservés aux adhérents des organisations de masse: par exemple, l'adhésion à la F.D.J. est indispensable aux jeunes gens qui veulent passer leur baccalauréat et s'inscrire dans une Université.

La F.D.J. et Walter Ulbricht

La F.D.J. fut créée en 1946 par la réunion obligatoire de tous les mouvements de Jeunesse existant en zone soviétique. Elle est organisée sur le modèle du Komsomol de l'U.R.S.S., bien qu'en théorie elle soit « au dessus des partis » et qu'elle ait pour objet — défini en termes assez vagues — de « grouper la jeunesse en vue d'une action démocratique dans tous les domaines de la vie ». D'après ses propres chiffres, qui ne peuvent, évidemment, être acceptés sans réserves, elle grouperait un million d'adhérents de 14 à 24 ans et 900.000 « jeunes pionniers » de 6 à 14 ans.

Le chef effectif de la F.D.J. est Walter Ulbricht, l'un des principaux agents de la soviétisation de l'Allemagne orientale. Né à Leipzig en 1893, il fit carrière dans le parti communiste et obtint la nationalité soviétique. Marié à une Russe — l'ancienne secrétaire du Maréchal Youkov — il a reçu en U.R.S.S. l'enseignement politique du marxisme-léninisme stalinien. Il est l'homme de confiance de Moscou, du Politburo et secrétaire général du S.E.D., et il occupe le poste de vice-ministre-président; c'est à ce dernier titre que toutes les questions concernant la jeunesse entrent directement dans ses attributions.

La F.D.J. est à la fois une école, un organisme de contrôle et un groupe de combat. Dix sièges à la « Chambre du peuple » lui sont automatiquement attribués. Elle est le centre de formation politique d'où sortiront les fonctionnaires communistes du S.E.D., elle est reliée à la F.D.G.B. pour l'éducation politique des jeunes travailleurs; elle assure à la police militaire un recrutement d'éléments triés sur le volet; enfin, elle organise et contrôle l'« éducation générale », — elle contrôle l'immatriculation des étudiants et le recrutement des instituteurs. L'ensemble du personnel enseignant doit se conformer aux directives de la F.D.J. Le ministre de l'Education du Mecklembourg a même décidé le renvoi de tous les instituteurs d'un âge égal ou inférieur à 25 ans qui n'étaient pas membres de la F.D.J. à la fin de mai 1950.

La police militaire

La police, en zone soviétique, comprend d'une part une organisation spéciale de « sécurité »,

calquée sur les organisations correspondantes du M.V.D. et fonctionnant directement sous leurs ordres; d'autre part, des « groupes d'alerte de police », qui sont des formations purement militaires. L'une et l'autre organisations sont réunies sous la dénomination générale de « police populaire » (V.P.).

Les formations de V.P. dépendirent d'abord du ministère de l'Intérieur des gouvernements des pays installés en 1946. Puis, dès 1947, leur direction fut prise en main par l'administration centrale de la zone. Lorsque l'administration centrale devint « gouvernement » en octobre 1949, la V.P. fut placée sous les ordres du ministère de l'Intérieur, puis du ministère de la Sécurité de l'Etat, réplique et filiale du M.V.D. soviétique. La plupart des cadres de la V.P. sont allés recevoir en U.R.S.S. leur instruction spéciale et leur formation politique.

Le ministre de la Sécurité d'Etat est Wilhelm Zaisser, ancien ministre de l'Intérieur saxon qui, depuis 1918, a vécu presque uniquement à Moscou et qui a participé comme « technicien soviétique » à la guerre d'Espagne sous le nom de « général Gomez ». Hiérarchiquement sous ses ordres, le chef direct de la V.P. est, depuis août 1950 l'« inspecteur général » Maron.

L'effectif des formations proprement militaires de la V.P. est de 50.000 hommes. Mais il faut y ajouter les 25.000 hommes de la « police des frontières » et les 15.000 hommes de la « police des transports ». Il faut compter, en outre, d'une part les 40.000 hommes qui sont en stage dans les écoles de la V.P., d'autre part les 60.000 membres de la F.D.J. qui ont reçu une véritable instruction militaire.

Si bien que l'effectif officiel de 50.000 hommes de « police militaire » est exact mais ne retient qu'une partie des forces armées allemandes mises sur pied par les Soviets dans leur zone; ils disposent, en fait, de 190.000 soldats de première ligne déjà sous les armes.

L'armement de la V.P. montre qu'il s'agit bien d'une formation militaire: mitrailleuses lourdes, artillerie d'assaut, mortiers moyens et lourds, et chars de type « Goliath », « Tigre » et « T. 34 ». La V.P. est le principal atout sur lequel comptent les Soviets lorsqu'ils proposent le retrait simultané de toutes les forces d'occupation actuellement en Allemagne. Le retrait de l'armée rouge laisserait évidemment sur place les instruments de domination et d'annexion forgés depuis six ans par les communistes.

Même si l'armée russe se retirait derrière la frontière polonaise, l'Allemagne orientale resterait un pays politiquement et militairement annexé et disposant des cadres et des moyens, politiques et militaires, de s'emparer de l'Allemagne de l'Ouest dès que les Occidentaux l'abandonneraient.

LES LIVRES

L'avenir de l'Asie russe

Le livre que M. Félix Leprince-Ringuet vient de consacrer à l'Asie soviétique porte un titre quelque peu éloigné de son contenu : *L'Avenir de l'Asie Russe* (1). En effet, l'auteur consacre pratiquement tous ses développements à l'analyse fouillée des réalisations soviétiques dans cette partie du continent asiatique qu'il qualifie lui-même d'« arsenal industriel, arsenal d'ailleurs inexpugnable » (2).

Nos membres trouveront dans l'étude de M. Leprince-Ringuet la confirmation de la plupart

des données dont avait fait état une précédente étude du B.E.I.P.I. consacrée au même sujet (3). La documentation existante a été d'ailleurs largement utilisée dans cet ouvrage qui a le mérite essentiel de rassembler en quelques 230 pages

(1) Flammarion, Bibliothèque de Philosophie Scientifique, 1951.

(2) p. 236. D'une manière générale, les chiffres entre parenthèses indiquent les pages de l'ouvrage.

(3) N° 30, pp. 1 à 7.

tous les renseignements connus, et mis à jour, concernant les possessions asiatiques de l'U.R.S.S.

Le livre débute par une description sommaire des conditions géographiques, hydrographiques et climatiques de l'Asie russe. Après une esquisse historique de l'expansion tsariste en Asie, il indique ensuite les grandes lignes de l'organisation politique des républiques asiatiques de l'U.R.S.S. Six chapitres sont alors consacrés aux richesses minérales, aux ressources du sol, aux transports, aux « autres réalisations industrielles », au mouvement de la population, et aux investissements réalisés par les Soviétiques au cours des derniers plans quinquennaux.

On remarquera que l'Asie soviétique, en dépit de son immensité, est traitée comme une entité unique. Il s'ensuit que l'auteur abandonne les divisions régionales traditionnelles telles que l'espace ouralo-sibérien, l'extrême-nord sibérien, l'Asie centrale et l'extrême-orient sibérien. Enfin, du point de vue formel, on se plaira à souligner l'impartialité de l'auteur dont certains passages font ressortir les réussites soviétiques. Parfois même un jugement plus modéré s'imposerait, témoin cette phrase de la conclusion : « C'est un brillant résultat que, partant de l'état de choses antérieur, les Soviétiques soient arrivés à constituer des cadres » (p. 237). Croit-il donc que la Russie avant 1917 était un pays barbare ?

En ce qui concerne la main-d'œuvre des camps de concentration, et le travail forcé en général (pp. 196-197), M. Leprince-Ringuet se borne à un seul témoignage, celui de Mme Elinor Lipper, dont nous avions parlé ici-même, avec plus de détails. C'est une regrettable insuffisance, qu'il faut souligner, car elle fausse une appréciation objective de la réalité russe actuelle.

Le rendement en U.R.S.S.

Le chapitre le plus intéressant sans doute est dédié à la question primordiale du rendement qui apporte des précisions nouvelles ou peu connues.

« Or, si les ouvriers sont incités à produire, par une forte rémunération du travail à la tâche, le rendement global est médiocre. Ce n'est pas étonnant si l'on observe d'abord que, d'après le rapport du P.C. en 1940, 35 % des ingénieurs sont employés dans les administrations centrales et 31 % seulement dans les usines... Ce qui réduit encore le rendement, c'est tout l'attirail des contrôles techniques et politiques. D'après le même auteur (= M. Taylor, un américain ayant travaillé en U.R.S.S. N. D. L. R.), pour 4 abatteurs de charbon dans le Donbass, on compte 1 ingénieur, 1 contremaître, 1 technicien, 1 commissaire politique et 1 policier. »

Cette proportion se retrouve, ajoute l'auteur, dans les possessions sibériennes de l'U.R.S.S. Et de décrire la position du directeur, d'une part, du chef de production, d'autre part :

« Le directeur fait des prévisions modestes pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il a d'ailleurs une rémunération supplémentaire de 50 % des excédents de profits, qu'il doit répartir, mais qui en fait va plus à la direction et aux cadres qu'au reste du personnel. »

« Les chefs sont épiés par leurs subordonnés, les services de la police d'Etat reçoivent les dénonciations, nul ne se sent en sécurité contre les accusations de sabotage, un temps considérable est perdu par les multiples réunions des comités... Ce sont les journaux russes eux-mêmes qui s'étendent sur ces médiocres résultats : « La qualité des produits de toute l'industrie est très inférieure à celle des pays capitalistes. Les installa-

tions et les entreprises industrielles soviétiques coûtent extrêmement cher, car aucune question de rémunérer le capital ne se pose. » (Cité par l'auteur d'après la revue *Pour l'industrialisation*, du 15 juillet 1936). Ou encore : « Le haut pourcentage de rebut et la mauvaise qualité de nos produits sont une véritable honte... Les locomotives, les tracteurs et autres machines deviennent très vite inutilisables, non seulement à cause de leur mauvaise qualité, mais faute d'entretien convenable » (d'après *L'industrie légère*, du 3 novembre 1937).

Bien que l'auteur fasse état de l'épuration de 1937 qui « coûta la vie aux plus anciens soutiens de la révolution », car, « 42 % des directeurs de mines et d'usines, 35 % des employés supérieurs ont été destitués », rien ne prouve qu'une amélioration sensible a pu être obtenue depuis cette date.

Productivité soviétique et américaine

Un peu plus bas, mais toujours dans le cadre du rendement, l'auteur essaie de comparer la productivité russe et américaine :

« ... un ingénieux calcul du rapporteur du Plan Marshall (rapport n° 20, 1948) donne un ordre de grandeur de la production industrielle russe : l'aide américaine à la Russie pendant la guerre, non compris le matériel militaire, s'est élevée à 4,5 milliards de dollars en 4 ans, et elle représentait d'après l'ouvrage de Voznesenski ci-dessus rappelé, 4 % de la production industrielle de l'U.R.S.S. La valeur de celle-ci a été en moyenne pendant cette période de 120 milliards de roubles : elle aurait donc représenté $\frac{4,5 \times 100}{4 \times 4} = 28$

milliards de dollars par an (et le dollar aurait été à peu près équivalent à un peu plus de 4 roubles), alors que la valeur de la production américaine atteignait 193 milliards de dollars en 1943. Par tête, la production serait ainsi dans le rapport de 1 à 9... »

« Entrons un peu plus dans le détail. Par tête en 1938, l'alimentation en U.R.S.S. se compose de 560 kilos de céréales contre 900 kilos aux Etats-Unis; dans les prévisions de 1950, de 6 k. 5 de viande contre 60 k. aux Etats-Unis (malgré un cheptel comparable avant-guerre et sans doute pour permettre sa rapide reconstitution)... »

« Pour le vêtement, il en est de même. Malgré le développement considérable donné à la culture du coton (notamment dans les régions de l'Asie centrale, N.D.L.R.), la production en coton égrené n'est encore qu'à peine de 5 kilos par tête contre 11 kilos aux Etats-Unis, celle de la laine brute de 0 k. 8 contre 2 k. 3... Pour les tissus, la Russie produit 20 m. de cotonnade par tête (et devait en produire 24 m. en 1950), les Etats-Unis, 60 m.; 0 m. 80 de tissus de laine contre 3 m. 4... On voit que dans l'ensemble, les éléments de base des produits de consommation, en dehors des céréales et du poisson, se tiennent entre 20 et 40 % de ce qu'ils sont aux Etats-Unis » (pp. 201 à 202).

Et nous concluons avec l'auteur en transcrivant une phrase de ce même chapitre :

« C'est entre ces limites qu'il convient de comparer le rendement industriel global de ces deux pays, et ce ne sont pas les améliorations de rendement prévues pour 1950, qui auront changé beaucoup à cet état de choses, si tant est qu'elles se soient réalisées » (p. 203).

Un dernier chapitre de l'ouvrage traite rapidement du « Rôle de l'Asie russe en Asie ». Il ne donne malheureusement qu'un panorama trop sommaire de cette importante question sur laquelle nous reviendrons plus tard.

Staline au pouvoir

BIEN des ouvrages ont été consacrés à Staline, à sa « doctrine », à ses méthodes et certains font autorité. Mais nul auteur n'a été mieux placé qu'Alexandre Ouralov, du moins jusqu'à la guerre, pour suivre pas à pas la politique du maître actuel du Kremlin et percer l'énigme de sa puissance et de ses ambitions.

Alexandre Ouralov, de son vrai nom A. Avtor-khanov, est, en effet, dans toute l'acception du terme, un enfant de la Révolution. Elevé dans le culte du régime, formé dans les écoles réservées à une infime minorité de jeunes communistes triés sur le volet, il a occupé, en U.R.S.S., des fonctions qui l'ont introduit dans le cercle extrêmement restreint des hommes de gouvernement, les seuls qui sont à même de connaître les secrets de la politique stalinienne.

Dans l'avant-propos de son livre, il nous dit ce qu'a été sa carrière dans le Parti :

« J'ai adhéré aux Jeunesses communistes en 1922 (j'avais alors quatorze ans). En 1926, je suis devenu membre du Parti bolchévik. J'ai fait mes études à Moscou, à l'Institut du professorat rouge, où, de 1928 à 1930 j'ai suivi les cours de l'École des sciences politiques et sociales près le Comité central du Parti. De 1930 à 1932, j'ai été directeur du Bureau d'organisation du comité régional du Parti communiste Tchetchène, en même temps que secrétaire adjoint dudit Comité. Rappelé à Moscou par une décision qui me mettait à la disposition du Comité central du P. C. de l'U.R.S.S., j'ai suivi, de 1932 à 1933, les cours de marxisme réservés aux secrétaires de comités régionaux et de comités centraux des Partis communistes « nationaux ». Transféré de nouveau à l'Institut du professorat rouge en 1933, j'y ai terminé mes études en 1937. En dernier lieu, j'étais membre du groupe de propagande du Comité central du Parti bolchévik. »

Beaucoup plus que le « professeur rouge », c'est le délégué à la propagande du Comité central (lisez : du « Secrétariat de Staline ») qui nous fait l'historique d'événements dramatiques que l'Occident ignore ou ne connaît qu'imparfaitement. L'auteur en avertit le lecteur :

« Mon propos est de dire honnêtement à tous ceux qu'elle intéresse la vérité sur les pages les plus tragiques de l'histoire politique de l'U.R.S.S., de même que sur les moyens et les méthodes que Staline et ses auxiliaires ont employés pour accomplir leur coup d'Etat dans le Parti et dans le pays, ceci dans la mesure où j'ai pu les voir à l'œuvre ou connaître leurs actes. »

Et ce qu'il nous dit de ces « moyens » et de ces « méthodes » est proprement bouleversant. Il nous montre Staline à l'œuvre, édifiant sa puissance en s'appuyant sur une police d'Etat qui est partout présente et ne recule devant rien pour écarter toute menace dirigée contre celui qui, avant d'être le généralissime des Armées soviétiques, abritait son pouvoir absolu derrière le titre, en apparence modeste, de « secrétaire général du Parti ».

Alexandre Ouralov retrace la manière dont Staline a maté le Parti, qui avait osé le mettre en minorité (septembre 1936), le gouvernement, l'Armée, qui était antistalinienne, les grands corps de l'Etat et le pays tout entier.

L'auteur relate ce que fut cette immense épuration au cours de laquelle les figures les plus représentatives de la Révolution d'Octobre allèrent rejoindre l'humble militant et tant d'autres artisans de la Révolution ou simples citoyens soviétiques dans les caves-cellules de la Tcheka.

Alexandre Ouralov ne se contente pas de faire le bilan de cette hécatombe, il nous en révèle, si l'on peut dire, l'effroyable mécanisme : assassinat de Kirov et ses suites (1933), procès de Zinoviev, de Kaménev, de Boukharine, de Rykov et des anciens compagnons de Lénine qui gravitaient autour d'eux. Il nous transporte dans cette atmosphère d'épouvante où l'« Inquisition tchékiste » a tenu pendant des années ceux que, dès le premier jour, elle avait promis au « pistolet du bourreau ».

Effroyables méthodes, étranges et troublantes figures d'hommes qui aujourd'hui « gouvernent » des centaines de millions d'individus. Mais ce bilan d'horreurs n'est qu'un préambule. Il nous met dans l'ambiance avant de nous transporter en plein cœur du régime. Car la valeur du livre d'Ouralov tient aussi à l'analyse de ce système politique, économique et social, qui transforme le citoyen soviétique en simple molécule d'une immense machine qui le broie à longueur de jour. A cet égard, le chapitre consacré à « l'organisation de la misère » mérite une attention spéciale.

Aucun ouvrage ne contient une étude aussi fouillée, aussi précise de la société soviétique. Avec lui, on revit la vie quotidienne des grandes masses russes (intellectuels sans parti, fonctionnaires, techniciens, ouvriers et paysans) d'où émergent quelques privilégiés qui vont grossir les rangs des soutiens du régime. Car le régime a créé dans le pays une base sociale sur laquelle il s'appuie et qui s'élargit de jour en jour. L'analyse de cette base sociale et des nouvelles classes qu'elle a fait naître n'est pas le côté le moins neuf du livre d'Ouralov.

Quelle est la force de la Russie?

QUAND un pays ferme les canaux de communication normaux entre son peuple et ceux des autres pays, des postes d'écoute s'établissent. Un poste d'écoute est constitué par un groupe ou même par un homme qui, empêchés de voyager, de faire des observations de première main et de prendre contact avec les sources originelles d'information, y substituent les livres, les revues, les journaux, les rapports officiels et les discours, en

bref tout ce qu'ils peuvent se procurer dans la zone délimitée par le rideau de fer. A l'aide de ces éléments, comme on ferait d'un puzzle, les postes d'écoute montent peu à peu un tableau de ces régions qui sont dans la nuit. Au fond, un poste d'écoute de ce genre ressemble tout à fait aux postes d'écoute militaires, mais tenus par des savants ou par des journalistes, dans un but d'information générale.

L'un de ces écouteurs les plus assidus, de tout ce qui se passe aujourd'hui en Union soviétique, est le professeur Harry Schwartz, économiste de l'Université de Syracuse et correspondant régulier du *New York Times*. Dans le *Times*, ses nombreux articles sont un sain antidote aux dépêches naïves, erronées et fréquemment triviales et, par-dessus tout, censurées, que le journal reçoit de son correspondant de Moscou. Les éditeurs de son livre (1) disent de celui-ci qu'il est « un rapport, le plus compréhensif et le plus complet qu'on ait, en langue anglaise, sur l'économie soviétique ».

Malheureusement pour le professeur Schwartz et pour tous ceux qui, comme lui, ont l'attention fixée sur Moscou, la théorie des postes d'écoute comporte de sérieuses brèches. Car là-bas, ceux qui ont le privilège de pouvoir parler en public, non seulement mentent au monde extérieur, mais mentent aussi à leurs concitoyens. Et par conséquent, les conclusions concernant les pays de derrière le rideau de fer, comportent un certain coefficient d'erreur.

Le professeur Harry Schwartz le reconnaît nettement, et confesse son incapacité à donner la mesure exacte de cette erreur. Il produit les chiffres officiels de la production industrielle, mais nous prévient qu'ils sont probablement gonflés. Mais de combien ? Franchement, il ne peut le dire. D'après les observations personnelles que j'ai faites pendant deux années, de 1945 à 1947, j'incline à croire que le professeur Schwartz, malgré sa prudence, a quelque peu surestimé le taux de développement de l'Union soviétique et sa capacité de production actuelle.

En ce qui concerne la bombe atomique, nous savons maintenant que l'Union soviétique n'a pas fait qu'obtenir de ses espions, des données théoriques, mais qu'elle a eu également les plans de la bombe elle-même. Une nation qui se repose sur ses espions, du soin de ses progrès technologiques, doit, tôt ou tard, voir les choses tourner à son fatal désavantage.

En ces temps de tension internationale, il est certainement plus sûr de surestimer, plutôt que de sous-estimer. Sur la base des recherches du professeur Schwartz, voici ce que donnent les statistiques au maximum des Soviets, comparées aux statistiques minimum des U.S.A. :

(1) *Russia's Soviet Economy*, New-York: Prentice Hall.

Articles	Unités	U.S.A.	U.R.S.S.
Charbon	1.000 tonnes	433	260,6
Fonte	«	49	19-20
Acier	«	71	25-27
Pétrole	«	252	37,5
Prod. élect. 1 milliard kwh		291	90,3
Voit. auto. 1 million		6,2	,4

Mais quand il s'occupe de l'agriculture soviétique, le professeur Schwartz accuse beaucoup plus nettement les données officielles soviétiques d'être falsifiées. Il souligne que l'Union soviétique est sujette à de grandes variations de récoltes, en raison de la température; que la mécanisation seule ne suffit pas à accroître la production, mais qu'il faut savoir employer le matériel de ferme avec une certaine qualification technique; que les kolkhozes géants ou les grosses fermes ne sont pas nécessairement les plus rentables. En dépit du prix tragiques, en vies humaines, dont a été payée la collectivisation, et en dépit du fait que, en 1949, on a récolté environ 40 millions de tonnes de céréales de plus qu'en 1913, dernière année normale du régime tsariste, l'agriculture soviétique n'a pas su marcher d'un pas égal avec la croissance démographique. L'Union soviétique vit sur sa production de céréales. En 1913, on produisait 3,80 livres par personne et par jour. En 1949, la production est de 3,60 livres. Il faut remarquer que 1949 fut une année de très bonnes récoltes.

En ce qui concerne la rémunération de la force de travail soviétique, le professeur Schwartz emploie une formule par laquelle les salaires exprimés en roubles sont transformés en « roubles-nourriture » qui donnent la mesure du salaire réel. En appliquant cette formule aux échelles de salaires entre 1928 et 1948, il montre que les salaires réels du travailleur soviétique ont diminué de près des deux tiers durant ces vingt années d'industrialisation forcée (l'indice est passé de 703 à 250,5).

Le professeur Schwartz détaille méticuleusement les lois et les pratiques qui enchaînent le travailleur à sa machine. Il glisse trop facilement sur le travail forcé à cause, « de la grande disette d'informations sur ce sujet ». En fait, il y a pléthore, et non disette. Mais personne, à l'exception naturellement des communistes et de leurs suiveurs, ne peut refuser d'admettre que « la contrainte de l'Etat est un élément important dans les relations du travail de l'Etat soviétique etc... la différence entre les travailleurs « libres » et les travailleurs « forcés » est de degré plutôt que de nature ».

D'après *The Freeman* du 13 août 1951.

L'Europe orientale entre l'Allemagne et l'U.R.S.S.

Il y a un an, paraissait à Bonn un intéressant livre sur les relations germano-soviétiques entre 1939 et 1945, intitulé : « Entre Hitler et Staline » (1). Son auteur, le Dr Peter Kleist, originaire de la Prusse orientale, est un spécialiste des problèmes de l'Europe de l'Est, possédant outre l'allemand, le russe et le polonais, et ayant travaillé dans diverses institutions spécialisées. Au service du III^e Reich, M. Kleist se défend d'avoir

joué un quelconque rôle politique, et se qualifie lui-même de conseiller technique pour l'administration des territoires conquis par l'armée allemande.

Son témoignage de 340 pages est rempli de documents inédits. A ce titre, il a une valeur historique certaine à laquelle s'ajoutent des observations personnelles souvent pertinentes. L'ouvrage est divisé en trois parties. La première traite des préparatifs de la campagne de Pologne et des négociations germano-soviétiques qui l'avaient précédée. De même la troisième partie est consacrée à de nouvelles tractations secrètes entre le III^e Reich et la Russie des Soviets, dès 1943. L'au-

(1) Dr Peter Kleist : « Zwischen Hitler und Stalin, 1939-1945 ». Editeur : Athenaeum-Verlag, à Bonn, Allemagne occidentale.

teur décrit en particulier les contacts établis entre Berlin et Moscou, en pleine guerre, par l'intermédiaire d'un homme d'affaires suédois, M. Clause.

Mais c'est incontestablement le deuxième chapitre constituant la partie centrale de l'ouvrage, qui est de loin le plus important. Il contient une analyse serrée de la politique de l'Allemagne hitlérienne à l'égard des territoires conquis sur l'armée rouge, et des réactions qu'elle a provoquées auprès de la population qui, primitivement hostile au bolchévisme, s'est finalement détournée des prétendus libérateurs lesquels s'étaient révélés comme des conquérants.

Nos membres connaissent déjà le fond de l'histoire grâce à la publication par le B.E.I.P.I. (2) d'un article documenté de M. Elie Borschak spécialiste réputé des questions ukrainiennes dont les conclusions sont pleinement confirmées par le Dr Kleist.

Les grandes et rapides victoires de l'armée allemande en 1941 sur le front de l'Est qui ont eu pour conséquence de livrer à l'occupation allemande d'immenses territoires entre la Finlande et le Caucase, ne sauraient s'expliquer, d'après M. Kleist, par la seule supériorité de la stratégie et de la tactique militaires allemandes. Selon lui, ces succès sont dûs pour une bonne part au défaitisme du soldat russe dont le moral, en ce début de la guerre germano-soviétique, était extrêmement bas.

L'auteur constate que « la preuve était faite que la volonté de combat de l'armée rouge qualifiée d'avant-garde fanatique du prolétariat mondial, n'était qu'un mythe ». Dès lors, ce n'est pas l'armée allemande qui en fin de compte a perdu la guerre à l'Est, mais la politique stupide des dirigeants du III^e Reich, qui non seulement n'ont pas su utiliser et canaliser l'hostilité et la haine des populations à l'égard du régime communiste, mais qui par leur brutalité ont fini par exaspérer les Ukrainiens, les Baltes, les Polonais etc., qui n'avaient plus d'autre solution que de se dresser contre les Allemands.

Voilà la thèse. Pour en démontrer le bien-fondé, l'auteur n'a aucun mal à trouver des arguments dans l'analyse détaillée des méthodes allemandes en matière politique, d'administration, d'économie.

1) Conception politique : « L'espoir de gagner à notre cause les peuples réduits en esclavage par l'Union soviétique, était près de se réaliser », écrit le Dr Kleist. Malheureusement, Hitler a tout fait pour enlever aux populations des pays abandonnés par l'armée rouge, l'idée qu'elles allaient être libérées du joug communiste. Car le chancelier du III^e Reich était guidé par « ses conceptions antisémitiques, anti-slaves et hostiles à tout ce qui venait de l'Est ». C'est ainsi, constate l'auteur « qu'à la place d'un appel à la libération des peuples on a lancé le statut colonial à la Goering, à la place des commissaires rouges, on a nommé des commissaires à la couleur brune... »

2) Quant à l'administration et ses cadres, ils arrivaient en Russie occupée sans préparation suffisante. Le fameux « ministère Rosenberg pour les territoires de l'Est » n'a reçu des instructions d'ensemble qu'en mai 1942. C'est à l'office de Rosenberg qu'étaient subordonnées les administrations des trois anciennes républiques baltes,

de la Russie Blanche, de l'Ukraine et du Caucase. Dans tous ces territoires, aucune administration autonome n'a été mise sur pied, bien que partout se fussent formés spontanément des comités nationaux « qui ne demandaient pas mieux que d'être reconnus par les Allemands, qui offriraient même de lever des troupes de volontaires prêts à s'associer à la lutte pour la libération nationale car une grande partie des prisonniers de guerre désiraient s'engager... » Ce n'est que beaucoup plus tard sur les instances des spécialistes et techniciens que l'on a levé l'armée Vlassov laquelle n'a pas compté moins de un million de soldats qui, à vrai dire, n'ont jamais été sérieusement utilisés sur les champs de bataille.

3) Dans le domaine économique, l'administration installée par Hitler n'a pas moins déçu les espérances des populations. Alors que celles-ci pouvaient légitimement espérer que le commerce et l'artisanat seraient dénationalisés, notamment dans les républiques baltes où la collectivisation ne datait que d'un an, l'administration allemande a laissé subsister les formes collectivistes des entreprises artisanales et commerciales. La déception était plus grande encore en ce qui concerne la paysannerie qui espérait recouvrer les terres confisquées par les Soviétiques au profit des kolkhozes. Mais bientôt, les agriculteurs eux aussi ont dû se rendre à l'évidence; le mot d'ordre ayant été : « Il ne faut pas donner au paysan ukrainien la terre tant que les droits légitimes du soldat allemand à la terre ukrainienne n'auront pas été satisfaits en priorité... », le partage espéré n'a jamais eu lieu.

4) Aucune des personnalités dirigeantes, qu'il s'agisse du grand « patron » Rosenberg, ou des gauleiter locaux : W. Kube pour la Russie Blanche, Erich Koch pour l'Ukraine, Lohse pour les territoires de l'Est, etc., n'avait compris la chance qui s'offrait à l'Allemagne. Ici éclatent les absurdités de la politique hitlérienne. L'Allemagne avait entretenu des années durant des dizaines de leaders ukrainiens. Mais au moment où il aurait fallu les utiliser, en les installant dans des administrations autonomes, les cercles dirigeants de l'Allemagne ont hésité ; certains des notables locaux pro-allemands ont même été emprisonnés, d'autres n'ont été que mollement soutenus.

Puis vint la débâcle. L'occupation d'immenses territoires a eu pour conséquence une dispersion extraordinaire des forces armées allemandes, des perturbations dans le ravitaillement, des difficultés dans les communications. En août 1942, le maréchal Kleist télégraphiait de son Q.G. du Caucase à l'Etat-Major général : « Devant moi, point d'ennemi, derrière moi, point de ravitaillement ». C'est par la brutalité, une brutalité sans précédent, que les S.S. et la gendarmerie militaire ont cherché à en imposer à la population. Après la terreur exercée contre les commissaires politiques communistes et les juifs, une terreur plus impitoyable s'est abattue sur la population tout entière. Ce n'est que dans ces conditions que les partisans anti-allemands ont fait leur apparition, car, déclare l'auteur, « la population a dû se rendre à l'évidence, à savoir que les Allemands ne se présentaient pas en libérateurs, mais tout simplement en conquérants ». La guerre des partisans elle-même, tout au moins à ses débuts, n'était pas une guerre dirigée par les communistes contre l'ennemi en retraite, mais bel et bien « une guerre des nationalistes contre deux ennemis, les Soviétiques et les Allemands. »

Le témoignage allemand rejoint ici, et confirme pleinement, les études critiques publiées par M. Elie Borschak.

(2) N° 50, supplément, 8 pages.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Les dessous de l'offre Grotewohl

L'ex-socialiste Grotewohl, devenu communiste, puis promu à la fonction de président du conseil des ministres de l'Allemagne orientale, a offert à nouveau, dans une déclaration devant le parlement populaire de la zone soviétique, des discussions en vue de la réunification de l'Allemagne, la première étape devant être marquée par des « élections générales libres, secrètes et justes » dans les deux parties du pays. La date de cette déclaration à laquelle la presse et la radio communistes ont aussitôt donné la large publicité que l'on sait, a été évidemment choisie en fonction de l'accord intervenu à Washington entre les ministres des Affaires Etrangères des Trois Grands.

Les propos tenus par M. Grotewohl sont destinés à impressionner la population et les partis politiques d'Allemagne de l'Ouest. Le thème favori, ces derniers temps, de la propagande communiste, à savoir « le pacte à cinq » se trouve tout à coup relégué au second plan, et on peut être certain que, du côté des staliniens, rien ne sera négligé pour exploiter à fond l'offre Grotewohl. Nous aurons un avant-goût de ce que préparent les communistes sur ce plan en analysant les directives données quinze jours auparavant aux cadres et aux militants du parti.

Le *Neues Deutschland*, organe officiel de la S.E.D., parti socialiste unifié (= communiste) a publié, le 1^{er} septembre, une « lettre ouverte du Comité central de la S.E.D. aux membres et aux permanents du parti social-démocrate et à ceux du parti communiste en Allemagne occidentale ». Après une copieuse introduction consacrée aux efforts de la « réaction » tendant à la remilitarisation de l'Allemagne qui constituerait le danger numéro 1 pour la paix, la proclamation s'attache à impressionner les socialistes allemands :

« Nous savons pertinemment que bien des dirigeants du parti social-démocrate, compte tenu de l'évolution de la situation en Allemagne occidentale, se posent la question suivante : L'enchaînement des événements qui de 1918 à 1933 a conduit à la dictature d'Hitler, puis à la guerre, cette même suite des mêmes événements va-t-elle se répéter une fois de plus ? S'il devait en être ainsi, que resterait-il après cette nouvelle expérience du parti social-démocrate et des syndicats ouvriers ? »

La « lettre ouverte », signée du Comité central du P.C. engage alors une brève discussion avec ceux des social-démocrates qui ne seraient pas convaincus du premier coup :

« Vous pourrez objecter que le Dr Schumacher dirige l'opposition contre le gouvernement de Bonn, ce gouvernement qui défend le capitalisme. En fait, son « opposition », différente dans sa forme de l'attitude d'Adenauer, sert tout de même les mêmes buts, la même politique gouverne-

mentale de préparation à la guerre, de division de l'Allemagne, de division du mouvement ouvrier, en un mot, la politique d'impérialisme allemand. Nous savons, camarades, que cette accusation à l'adresse de Schumacher est grave lorsqu'elle s'adresse au chef du parti qui se nomme social-démocrate. »

La proclamation s'élève ensuite contre l'interdiction édictée par Bonn, des organisations syndicales communistes :

« Camarades social-démocrates. Ne vous laissez pas tromper par l'assurance de Bonn suivant laquelle la loi nouvelle n'est dirigée que contre les seuls communistes. Aujourd'hui, on persécute le Parti communiste et les syndicats communistes, demain on persécutera les social-démocrates et les syndicalistes-socialistes. Notre défense commune exige la lutte commune des social-démocrates et des communistes, des syndicalistes et des ouvriers non syndiqués, contre toutes les mesures cherchant à restreindre leurs droits sociaux, leurs libertés démocratiques, contre tous les plans tendant à instituer le service militaire, contre toutes les formes de remilitarisation. En vue de ce combat commun, surtout : dans les entreprises et dans les syndicats, dans les communes et dans les provinces, nous devons créer l'unité d'action des social-démocrates et des communistes. Nous n'ignorons pas que certains de nos propres membres ne voient pas clairement la nécessité et l'urgence de cette unité et de cette lutte communes. C'est pourquoi, cette proclamation s'adresse à eux aussi... Pour défendre les intérêts vitaux de la classe ouvrière, pour sauver notre peuple devant le militarisme et devant la guerre, il nous faut arriver à nous comprendre et à nous entendre, en dépit des divergences idéologiques qui peuvent nous séparer. »

La manœuvre a été préparée, comme on le voit, par un nouveau « virage » du Parti communiste S.E.D. qui s'apprête à pratiquer, une fois de plus, la politique de la main tendue non seulement aux socialistes, mais aux chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants. Dans le même numéro du *Neues Deutschland*, M. Grotewohl en personne a donné le premier commentaire de la « lettre ouverte » dont nous venons de reproduire les principaux passages. Le ministre-président fait essentiellement appel au sentiment d'insécurité qui règne parmi les Allemands, et il se livre à une sorte de chantage sentimental :

« Le peuple allemand, écrit M. Grotewohl, se trouve dans une situation extrêmement grave... Le peuple allemand doit se rendre compte que le déclenchement d'une troisième guerre mondiale entraînerait la disparition totale de l'Allemagne... Dans cette heure critique, le Comité central de la S.E.D. vient d'adresser un appel aux forces

démocratiques allemandes qui tiennent l'avenir de l'Allemagne entre leurs mains, à savoir la classe ouvrière les social-démocrates, les communistes et les syndicalistes. Les ouvriers social-démocrates, nous le savons, haïssent la guerre autant que les communistes ou les chrétiens. »

L'article de M. Grotewohl se termine par cette proclamation enflammée : « La classe ouvrière allemande doit retrouver son unité d'action qui est indispensable pour assurer la victoire dans cette lutte dont le but suprême est de préserver l'Allemagne de la destruction totale. Il est encore temps pour agir. »

La première réaction à ces appels pressants est venue, comme de bien entendu, du Parti communiste d'Allemagne occidentale dont la dépendance à l'égard de la S.E.D. est universellement connue. Le *Neues Deutschland*, du 5 septembre rend

compte en ces termes d'une réunion du comité directeur du P.C. de Rhénanie-Westphalie :

« Les soussignés, membres du comité directeur de la province... saluent chaleureusement la « Lettre ouverte » du parti socialiste unifié S.E.D. qui les aidera grandement à empêcher la division de la classe ouvrière... Ils s'engagent à porter cette « Lettre ouverte » à la connaissance de tous les social-démocrates, tous les communistes, tous les chrétiens tous les ouvriers politiquement inorganisés, dans l'ensemble de la province Rhénanie-Westphalie. »

Les préparatifs minutieux qui ont précédé l'offre de M. Grotewohl nous éclairent sur le sens véritable de cette nouvelle manœuvre communiste destinée à séduire les Allemands de l'Ouest et à jeter le trouble parmi les puissances occidentales.

Deux Congrès Eglise Protestante et Jeunesses Communistes

Berlin a été, au cours de la période estivale, le théâtre de deux imposantes manifestations de caractère très différent, et dont l'une, le Congrès de l'Eglise protestante, est passée pratiquement inaperçue de l'opinion mondiale, et dont l'autre, le rassemblement des jeunes communistes, a attiré journalistes, reporters, délégués du monde entier.

Travaillée par la propagande communiste, l'opinion occidentale n'a eu d'yeux et d'oreilles que pour le rassemblement, décidé dans les conseils de Moscou, des jeunes communistes et communistes. Cette même opinion est restée indifférente aux réunions combien émouvantes car spontanées et non pas commandées par quelque autorité civile, des protestants allemands qui sont venus cependant au nombre de 200.000 pour assister à la séance de clôture et pour s'associer à une immense prière pour tous les prisonniers et déportés.

Les innombrables reportages parus en France sur le Congrès des Jeunesses communistes, du mois d'août, nous dispensent de longs commentaires. Destiné à impressionner l'opinion mondiale, ce « Festival » a rassemblé quelque 500.000 jeunes gens et jeunes filles. Nous nous bornerons à relever ici trois aspects peu connus de cette manifestation monstre :

1) « Le Congrès mondial de la Jeunesse aura coûté à l'Etat d'Allemagne orientale la somme de 160.000.000 marks, au moment précis où les ouvriers de la zone soviétique se trouvent dans un grand dénûment. Cette somme sera d'ailleurs prélevée sur les heures supplémentaires et les engagements que les ouvriers ont dû faire à cette occasion, d'augmenter la production et productivité » (*Le Kurier*, du 19 juillet).

2) « Les participants au Congrès mondial de la jeunesse seront répartis en trois catégories : les étrangers auront droit à une ration journalière de 500 gr. de viande et 150 gr. de beurre, les jeunes Allemands de l'Ouest percevront 300 gr. de viande et 125 gr. de beurre, et enfin, les congressistes provenant de la zone orientale ne toucheront que 250 gr. de viande et 10 gr. de beurre par jour. » (*Neues Deutschland*, du 6 juillet).

3) « Sur près de 500.000 participants au Con-

grès mondial de la jeunesse, plus de 200.000 se sont rendus spontanément dans les secteurs occidentaux de Berlin » (même journal, du 10 août). Et pourtant la propagande communiste s'était évertuée à empêcher les jeunes d'Allemagne soviétique de visiter la zone occidentale. « On nous avait dit, ont raconté les premiers visiteurs, que dès notre arrivée en secteur occidental, nous serions arrêtés ou condamnés à payer de fortes amendes » (même source, en date du 20 août).

Un plus grand courage était nécessaire aux habitants de la zone soviétique pour venir assister, au nombre de 70.000, sans compter les Berlinoises de l'Est, au Congrès de l'Eglise protestante qui s'est tenu dans l'ex-capitale allemande au mois de juillet. Les pressions n'ont pas manqué pour donner à ces assises, après avoir vainement essayé de les minimiser, une allure pro-communiste. Le *Kurier* du 3 juillet a pu faire état de deux articles parus respectivement dans le *Neues Deutschland* et la *Berliner Zeitung*, tous deux commandant de présenter le Congrès protestant comme une manifestation de la volonté de la paix chez les protestants allemands qui soutiendraient ainsi indirectement la campagne de propagande communiste. Cette perspective a amené d'ailleurs une riposte immédiate et vigoureuse de la part du président du congrès, le Dr von Thadden-Trieglaff qui, au cours d'une importante conférence de presse, s'est élevé, en des termes énergiques, contre toutes tentatives de présenter les réunions protestantes sous un jour politique, devant servir à la propagande d'un parti. Les leaders communistes, Pieck et Grotewohl ont néanmoins assisté au culte par lequel le Congrès a été inauguré. (*Kurier*, du 11 juillet).

La presse d'Allemagne orientale a fait de son mieux pour montrer la « bienveillance » des autorités à l'égard de ces cérémonies religieuses. Ainsi que nous l'apprend la *Neue Zeitung*, du 17 juillet, même la radio d'Allemagne orientale devait donner des comptes rendus détaillés du Congrès protestant. Elle a cependant censuré tous les passages visant le régime de la zone soviétique. Et le journal d'écrire :

« En dépit des promesses formelles données par l'intendant général de la radio, Mahle (S.E.D.),

communiste) et par le vice-premier ministre Nuschke, l'émission consacrée à la cérémonie de clôture qui s'est déroulée au stade olympique de Berlin, a été considérablement abrégée. C'est ainsi que la prière récitée par les foules pour les prisonniers et les déportés, a été purement et simplement supprimée de l'émission. »

Le *Kurier* apporte les précisions suivantes au sujet de cette imposante réunion de clôture, écrivant à la date du 16 juillet : « Plus de deux cent mille personnes ont assisté à la dernière réunion publique du Congrès au cours de laquelle l'évêque Dibelius a d'abord donné lecture de la prière pour les prisonniers. Le Président du Bundestag occidental, le Dr Ehlers a déclaré ensuite : « L'Église est notre forteresse; ce n'est qu'en fortifiant la vie intérieure de cette forteresse que nous pourrons résister victorieusement à toutes les pressions venant de l'extérieur. » Bien des chrétiens venus de la zone orientale disaient : « Constamment on nous oblige de mentir ». Commentant cette déclaration le Dr Ehlers a ajouté : « Ce n'est qu'en conformant notre vie aux principes chrétiens que nous acquerrons le droit, et même le devoir, de nous opposer à l'autorité qui attende aux bases même de la vie chrétienne de la nation et de l'Etat. »

Pour terminer, citons la *Neue Zeitung*, du 19 juillet, qui constate, d'après les informations pro-

venant des milieux dirigeants communistes, que : « Sur 1.458 pasteurs de la province de Saxe-Anhalt, 13 seulement sont considérés par les autorités de la zone soviétique, comme favorables au régime existant. »

En définitive, le bilan de ces deux congrès, s'établirait ainsi :

— Les réunions protestantes ont montré, d'une façon éclatante, l'hostilité d'une fraction importante de la population, à l'égard du communisme. Le clergé protestant constitue même un pôle d'attraction autour duquel se rassemblent les oppositions. Les avances des communistes, n'y ont rien changé, elles semblent au contraire avoir raffermi les cadres et les fidèles du protestantisme en Allemagne orientale.

— Le Congrès des Jeunesses communistes a certes trouvé un écho considérable dans les pays occidentaux où il a donné prétexte à une grande campagne de propagande. Mais à l'intérieur même de l'Allemagne, son résultat pour les communistes n'est guère brillant. Deux cent mille jeunes ont eu l'occasion de se rendre compte, au cours de leur visite dans les secteurs occidentaux, à quel point les slogans communistes sont mensongers. D'autre part, le luxe des moyens mis en œuvre, s'il a impressionné l'opinion occidentale, semble avoir provoqué en Allemagne de l'Est, plutôt les réactions défavorables, en une période de relative austérité.

TCHÉCOSLOVAQUIE

La propagande anti-américaine acculée à la défense

Pour la première fois, la propagande communiste contre les Etats-Unis, sans rien perdre de sa violence, a dû changer de thèmes. Jusqu'à présent, les Américains étaient présentés comme les intigateurs de la troisième guerre mondiale, comme des impérialistes dont le plus cher désir serait de dominer le monde. A la suite de l'insuccès de cette propagande, comme aussi à la suite d'une offensive radiophonique américaine, les communistes ont été peu à peu acculés à la défensive, perdant du même coup l'initiative dans un domaine qu'ils considéraient pendant très longtemps comme une « chasse gardée ».

Ce tournant qui mérite d'être signalé sera analysé à l'aide de deux exemples. Voici le premier :

Si aujourd'hui la Tchécoslovaquie fait partie du glacis soviétique, il en a été différemment au lendemain de la guerre. En 1945, ce pays se trouvait en effet occupé, pour les trois quarts, par l'armée rouge, et pour un quart par l'armée américaine qui avait contribué à la libération des provinces industrielles de la Bohême. De cette période qui a duré plusieurs mois, les Tchèques ont gardé un vif souvenir qui ne semble pas près de s'effacer. Le comportement des troupes américaines avait été en effet totalement différent de celui des soldats russes, ou plutôt asiatique (armée Malinovski), ces derniers étant constamment à la recherche de montres et autres objets manufacturés, et d'alcool. Dans la zone d'occupation américaine, la situation était la suivante : la population y touchait des rations de conserves et de cigarettes.

C'est contre le souvenir de la « bonne » occupation — à la différence de la « mauvaise » occupation russe, que vient de se déchaîner la presse communiste tchèque. Dans un très long

article, la *Tvorba*, du 6 septembre, entreprend de démolir « la légende inventée de toutes pièces de la prétendue bonne armée américaine... qui aurait libéré la ville et la région de Pilsen », et de « rétablir la vérité historique, en dévoilant l'es-croquerie de la libération de Pilsen par l'armée américaine ».

Sachant que les troupes U.S.A. n'ont tenu garnison en Bohême que pendant une période limitée à quelques mois, pour se retirer, aussitôt que possible, en Allemagne, il est piquant de lire dans la *Tvorba* ces phrases :

« La pire des trahisons, le pire des sabotages, le plus abject et le plus hypocrite des rôles, ce sont encore les occupants américains de la Bohême en 1945 qui peuvent s'en parer. Ils avaient pris le masque « d'amis », et même celui de « libérateurs », bien que, en réalité, dès leur entrée sur notre territoire, ils se soient présentés partout comme des ennemis de notre peuple, comme des colonisateurs et esclavagistes... »

« ... Si l'armée américaine a pénétré en Tchécoslovaquie, ce ne fut pas pour libérer le peuple tchèque, mais avant tout pour essayer de donner protection à ce qui restait des bandes nazies, dans le but de préserver celles-ci en vue d'une nouvelle guerre. »

Ayant découvert dans le journal d'un soldat américain cette phrase : « L'armée allemande était à ce point désorganisée que nous prenions tous les jours quelques 25 à 30.000 soldats; à telle enseigne que nous n'avions ni le temps ni l'envie de recueillir tous ces prisonniers. », le rédacteur de la *Tvorba* y voit la confirmation de sa « thèse ».

Un autre épisode datant de 1945 est symptomatique des méthodes mensongères des communistes. Par accord entre les Etats-majors alliés et russe, l'armée américaine ne devait dépasser, dans son avance, une certaine ligne se situant entre Pilsen et Prague. Pour avoir scrupuleusement observé ces conventions signées sur la demande expresse des Russes, les Américains se voient reprocher aujourd'hui de n'avoir pas franchi cette limite pour intervenir dans les combats de libération qui se déroulaient alors dans la capitale tchèque. La *Tvorba* a le front d'affirmer que :

« En Bohême occidentale étaient concentrées alors plusieurs corps d'armées américains, soit deux armées entières. C'étaient des forces fraîches qui n'avaient pratiquement subi aucun combat sérieux. Mais le commandement américain a refusé de les faire avancer vers Prague... sa libération, notre République la doit uniquement à la seule victoire de l'armée soviétique, au seul grand Staline. »

Il est douteux que la population tchèque qui connaît aussi bien « les libérateurs » soviétiques et les « occupants » américains, se laisse prendre à ces mensonges grossiers de la propagande communiste.

Et voici le deuxième exemple de sa déroute.

Comme l'on sait, un comité dénommé Free Europe (Europe Libre), composé des plus hautes personnalités dont le général Eisenhower, a installé à Munich un puissant poste émetteur dont les émissions radiophoniques sont suivies avec attention par nombre de Tchèques. De plus, ce même Comité a inventé une nouvelle méthode de propagande qui consiste à accrocher à de minuscules ballons de grandes quantités de tracts anti-communistes et de lâcher ces ballons qui, poussés par « le vent de la liberté », s'en vont vers la Tchécoslovaquie où les tracts sont recueillis

et colportés par des propagandistes bénévoles.

Cette méthode de propagande nouvelle met en fureur non seulement les communistes tchèques, mais même la radio de Moscou. Le *Rude Pravo* du 11 septembre, reproduit *in extenso* une émission soviétique destinée non pas à attaquer les Américains, mais à contrer leur propagande :

« A en croire les dépêches d'agences occidentales réactionnaires, a déclaré le speaker de la Radio-Moscou, on vient de lâcher sur la Tchécoslovaquie, en provenance de la Bavière, des vents un peu particuliers que la propagande américaine a appelé d'un terme jusqu'alors inconnu dans la météorologie : les « vents de la liberté ». L'endroit exact où prennent naissance ces « vents » est tenu secret, mais, et c'est là l'essentiel, le peuchécoslovaque sait d'où vient le vent. »

« Les vents américains sentent le Munich. Ces vents apportent en effet des milliers de ballons remplis de tracts ; ces tracts sont rédigés dans un style abracadabrant ; les Américains osent prétendre dans ces tracts qu'ils combattent pour libérer le peuple tchécoslovaque. »

La Radio-Moscou accuse ensuite les Etats-Unis d'avoir été à l'origine de Munich, alors que les Tchèques savent parfaitement qu'au contraire le gouvernement de Washington a été à l'époque le seul à ne pas reconnaître les accords de Munich, ni l'annexion, en mars 1939, de la Tchécoslovaquie par le III^e Reich, alors que l'U.R.S.S. s'est empressée d'envoyer, près du gouvernement soi-disant indépendant de la Slovaquie, son ambassadeur.

La violence des réactions communistes, qu'elles viennent de Prague ou de Moscou prouvent à quel point les staliniens se sentent mal à l'aise dès qu'une action de contre-propagande, pour imparfaite qu'elle soit, est tentée par leurs adversaires.

Contre le « gauchisme » dans l'armée

Au lendemain de la guerre, l'armée tchécoslovaque a été formée d'un amalgame invraisemblable. A la base, on trouvait d'une part les unités constituées par le gouvernement du Dr Benès, en Grande-Bretagne, et d'autre part, les divisions tchécoslovaques formées en U.R.S.S., sous le commandement nominatif du général Svoboda, et sous celui, plus effectif, d'officiers russes. A ces unités constituées, on avait adjoint des partisans slovaques, assez nombreux, et possédant leurs propres cadres, plus un certain nombre d'officiers et sous-officiers de carrière, héritage de la république tchécoslovaque d'avant 1938.

Les traditions occidentales restaient fortes, en dépit des influences grandissantes venant de l'Est. Après le putsch communiste de février 1948, tous les officiers convaincus de sympathies pour l'Occident ont été chassés de l'armée, certains d'entre eux, en nombre assez considérable, ont été internés dans des camps de travail forcé. Des spécialistes russes sont venus les remplacer, tout au moins aux échelons du commandement. Mais, dans une première phase, l'armée restait sous le commandement suprême du général Svoboda. Puis, celui-ci a été relevé de ses fonctions, et à sa place a été nommé le Dr Cepicka, gendre de Gottwald, qui en un clin d'œil, de simple officier aspirant a été nommé général d'armée.

Flanqués de deux conseillers techniques, formés à Moscou, les généraux Reicin et Kopold, Cepicka a entrepris la réorganisation des forces armées tchécoslovaques. Enfin, au printemps der-

nier, Reicin et Kopold sont arrêtés, plusieurs officiers « politiques » épurés et on annonce officiellement qu'une ère nouvelle va s'ouvrir.

Après tant de bouleversements, le moral est forcément bas, les soldats, s'ils ne sont pas hostiles, sont du moins désorientés. Cepicka parle même ouvertement d'un manque de combativité.

Devant cette situation, tous les soins sont consacrés aux élèves-officiers des diverses écoles et académies militaires, ainsi qu'aux futurs « officiers politiques ». Une promotion de ces derniers vient d'avoir lieu à proximité de Prague, en présence d'officiers généraux soviétiques et tchèques, et du ministre de la Défense Nationale Cepicka qui a prononcé à cette occasion un grand discours. L'allocation du ministre, reproduite dans le *Prava* du 5 septembre, développe le thème suivant : « De la critique et de l'auto-critique dans l'armée » Elle contient des passages intéressants qu'il ne sera pas inutile de traduire :

« Reconnaître les erreurs et les lacunes, c'est faire généralement le premier pas vers le redressement. Mais, il faut le dire, les erreurs et lacunes ne seront pas redressées par n'importe quelle critique. Parmi ceux qui émettent des critiques, on trouve aussi des « faiseurs-de-critique-pour-la-critique », sans parler des tendances au gauchisme. Ces gens-là, sous le couvert de la critique ne font que miner la discipline militaire et l'autorité des chefs. »

Après avoir stigmatisé la politique des généraux en disgrâce Reicin et Kopold, ainsi que celle de « la conspiration Sling-Svermova-Clementis » qui, prétend l'orateur, ont purement et simplement supprimé toute critique dans l'armée, M. Cepicka, s'attribue le mérite d'avoir, en quelque sorte, libéré la critique et délié la langue aux mécontents. Il constate alors :

« Ce fut le tournant décisif, et telle une vapeur comprimée dans une marmite, la critique a jailli dans l'armée avec une grande vigueur. Il n'est que naturel que dans son explosion, le torrent de la critique ait ressemblé à une rivière en crue. Ça et là, ce torrent a fertilisé le sol par des apports nouveaux, ailleurs par contre il a défoncé les berges, ailleurs encore il a enlevé des ponts et provoqué des dégâts. »

Ces expressions imagées préparent la conclusion que voici :

« Ces réactions étaient à prévoir. Mais aujourd'hui, il est de notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de donner à la critique et à l'auto-critique dans l'armée, le contenu, la direction et la forme voulus. Nous savons tous

que les tendances gauchistes sont aussi nuisibles que les efforts tendant à supprimer la critique. »

Suivent les règles détaillées dont voici les principales :

a) Où peut-on critiquer ? : « La critique ne pourra désormais être faite que dans le cadre du parti, c'est-à-dire dans les organisations et organes compétents du parti. Les propos tenus en dehors des organes compétents ne sauraient être considérés comme la critique. »

b) Que peut-on critiquer ? : « Dans l'armée on peut critiquer tout à l'exception des ordres émanant des chefs ». (L'exception est quelque peu grosse et particulièrement élastique...)

c) Qui peut-on critiquer ? : « Il est inadmissible de critiquer les chefs pour l'exercice de leur commandement. »

Avec cela les soldats tchèques sont prévenus. Au nom des nouveaux officiers, le directeur de l'école, ainsi qu'un des élèves ont répondu « en remerciant le ministre de son discours qui contient les directives qui seront désormais appliquées par l'école et par chacun des nouveaux promus. »

Monnaie fondante et pénurie

Les troubles économiques qui caractérisent la situation de la Tchécoslovaquie — comme d'ailleurs, celle de tous les pays satellites d'Europe centrale et orientale — ont pris, pendant les mois d'été, une gravité telle que les dirigeants ne pouvaient plus se borner à des critiques d'ordre général, mais ont dû s'attaquer aux racines mêmes du mal. A la suite de longues délibérations du Comité central du P.C., dans les derniers jours de juin, le *Hospodar*, du 5 juillet, définissait ainsi le problème fondamental qui se pose à toutes les démocraties populaires :

« Quelle est la cause essentielle des difficultés qu'a éprouvées ces derniers temps notre économie nationale ? Cette cause, c'est le déséquilibre qui s'est produit entre la production et la consommation, déséquilibre provoqué par un trop faible accroissement de la productivité en comparaison avec une augmentation démesurée des moyens monétaires à la disposition de la population. »

Ce sont bien là les caractéristiques de l'inflation monétaire. Bien que le *Hospodar* n'emploie pas ce terme, il est clair que l'inflation est devenue à nouveau une menace sérieuse pour l'économie tchécoslovaque. Le fait même que le phénomène inflationniste a pu se produire dans un régime démocratique-populaire constitue un démenti cinglant à tous ceux qui, s'inspirant de la propagande communiste, ont prétendu que, grâce à la planification intégrale et au contrôle incessant de l'économie nationale, le communisme est à même d'éliminer pour toujours toutes crises économiques et monétaires.

La faillite du système économique instauré en Tchécoslovaquie éclate lorsque, du plan théorique, on passe au plan pratique. Pour des raisons que nous analyserons plus loin, les salaires et traitements *nominatifs* ont été continuellement en augmentation. Cet accroissement des moyens de paiements a fait croître à son tour la demande des articles de consommation courante. La production de ceux-ci étant insuffisante, il en a résulté une pénurie grandissante des biens de consommation, et notamment de produits alimen-

taires. Le ministre du commerce intérieur, M. Krajcir, en parle en ces termes :

« ... Pendant ces dernières semaines, nous avons enregistré un accroissement très considérable de la demande portant sur la viande, la charcuterie, les matières grasses, etc... Conjointement, les articles industriels de consommation courante font l'objet d'une demande sans cesse élargie... Ces troubles et pénuries qui se sont produits sur le marché ne proviennent pas d'une diminution des approvisionnements en marchandises, mais du fait que la demande et la consommation montent bien plus rapidement que la production de ces biens. » (*Hospodar*, ibidem).

Le précédent de 1948

La poussée inflationniste actuelle n'est pas la première qui se soit produite en Tchécoslovaquie depuis la guerre. Une première crise s'est située en 1948, année consécutive au refus de Moscou et, à sa suite, au refus de toutes les démocraties populaires de participer à l'aide Marshall. Si nous en rappelons les causes et les symptômes, c'est pour mieux faire comprendre les causes de la crise actuelle, et pour en finir une fois pour toutes avec la propagande communiste qui présente la démocratie populaire comme un régime économique stable.

Au lendemain de la guerre, tous les pays d'Europe orientale ont procédé à des réformes radicales dans le domaine monétaire : profits de guerre confisqués dans leur totalité, biens ayant appartenu aux minorités allemandes transférés à l'Etat, dépôts en banque bloqués et remboursés en monnaie nouvelle dans une proportion infime, impôts extrêmement lourds frappant la propriété immobilière, impôts spéciaux sur les « millionnaires », voilà l'arsenal des armes dont disposaient les gouvernements des démocraties populaires. Les syndicats patronaux ayant été dissous, les syndicats ouvriers passés en fait sous la coupe de l'administration, la communauté des consommateurs n'ayant aucune voix au chapitre, le contrôle des prix et des salaires ne dépendait que

des seuls gouvernements qui ne manquaient ni de « moyens légaux » de répression, ni d'une organisation policière perfectionnée.

Et cependant, la politique monétaire des pays du glacis s'est soldée en 1948 par un premier échec. Pour assurer la stabilité monétaire, la circulation fiduciaire, ainsi que le stipulait le plan de deux ans, ne devait être relevée qu'au fur et à mesure que s'accroîtrait la production. Ces consignes, pourtant impératives, n'ont pas été observées, ainsi que le prouve l'exemple tchécoslovaque. En Tchécoslovaquie, en effet, la circulation monétaire est passée de 46,6 milliards de couronnes en 1946, à 61,7 milliards en 1947, et à 75,6 milliards en 1948. De son côté, la production a progressé bien plus lentement. Les chiffres, en nombres-indices, empruntés à diverses publications de l'O.N.U. montrent déjà l'écart qui s'était produit entre la production et la masse monétaire :

	1946	1947	1948
Production nationale	100	110	131
Circulation monétaire ..	100	132	162

Les causes de cette première poussée inflationniste résident: (a) dans une mauvaise gestion des entreprises nationalisées; (b) dans le manque d'outillage et de matières premières, manque ralentissant la production (conséquence de la non-participation au plan Marshall); (c) dans l'énorme accroissement de l'appareil bureaucratique, improductif; (d) dans la part croissante des investissements consacrés de plus en plus aux industries lourdes au détriment des industries des biens de consommation.

Mais comme à l'époque le rationnement portait sur l'ensemble des marchandises, articles industriels aussi bien que denrées alimentaires, la poussée inflationniste provoquée par la multiplication des signes monétaires pouvait être contenue, puis progressivement supprimée par des impôts plus lourds.

Inflation actuelle

Elle diffère de la précédente du fait qu'à côté d'un secteur contingenté existe un « secteur libre », aux prix forts, parfois triples ou quadruples des « prix rationnés ». Ce secteur avait été créé dans l'intention à la fois de supprimer le marché noir florissant et de procurer à l'Etat des bénéfices très considérables résultant de l'écart énorme entre le prix de revient et le prix de vente. Le fonctionnement du marché libre devait en même temps permettre au Trésor public d'éponger constamment le pouvoir d'achat excédentaire.

L'institution du marché libre vient de se retourner contre le gouvernement. C'est en effet sur le marché libre que la pénurie a fait son apparition. « La pénurie qui s'est produite ces temps derniers ne touche pas pour le moment le secteur contingenté, mais elle a frappé par contre le marché libre... Cette pénurie est la plus grave en ce qui concerne la viande, les matières grasses, les œufs et un certain nombre d'autres denrées et d'articles courants... » (Hospodar, ibidem).

La Commission Economique de l'O.N.U. pour l'Europe, dont le siège se trouve à Genève et où sont représentés, outre les pays occidentaux, l'U.R.S.S., la Pologne et la Tchécoslovaquie, a noté dans son dernier rapport (mai 1951) ce qui suit :

« Il apparaît qu'en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, le montant global des salaires a augmenté de 1949 à 1950 dans la forte proportion de 25 à 30 % du fait non seulement de l'augmentation de l'emploi mais aussi de la hausse des taux de salaires... Il semble établi

que les revenus nominaux ont eu tendance à croître à un rythme plus rapide que n'a pu l'être celui de l'augmentation de la production de biens de consommation... La main-d'œuvre est rare et l'on cherche beaucoup à accroître la productivité; les entreprises nationales augmentent, bon gré mal gré, les salaires, et les gains moyens augmentent parfois même plus vite que la productivité, du fait de la généralisation du travail aux pièces et de certains systèmes spéciaux visant à stimuler l'augmentation du rendement... Au regard de cette tendance à la hausse des revenus nominaux, la production des denrées agricoles n'a augmenté que faiblement, et l'accroissement de la production d'articles industriels de consommation... a été nettement inférieure à l'accroissement global de la production industrielle... En Tchécoslovaquie, la production de l'industrie de l'habillement a, d'après les indications données, augmenté de 9 %... »

Sous ce ton modéré, adopté pour la circonstance, se cache la gravité de la situation.

1) Côté salaires : Ainsi qu'écrivait le 7 mars dernier le Praca, M. Zapotocky, président du Conseil, a déclaré ouvertement : « ... Les directeurs et administrateurs d'usines ne font pas leur devoir en ce qui concerne la politique des salaires... Beaucoup d'entre eux, pour se rendre populaires, accordent des augmentations de salaires sans égard à la productivité. » Cette hausse a été donc purement nominale, la pénurie qui s'est produite ayant complètement annihilé, et au-delà, l'excédent des revenus salariés.

2) Côté production : La production agricole n'a augmenté en 1950 que de 5 %, celle des articles industriels de consommation courante, de 10 à 11 % seulement (Hospodar, du 1^{er} mars 1951), alors que les salaires nominaux avaient augmenté, ainsi qu'il est indiqué plus haut, de 25 à 30 %. La satisfaction des besoins civils est nettement sacrifiée à l'industrie lourde dont la production pour plus de la moitié, de l'aveu même des dirigeants, prend le chemin de l'U.R.S.S. et de la Chine.

Pour redresser la situation gravement compromise, le gouvernement tchèque a adopté successivement une série de mesures dont les premières victimes sont et seront les travailleurs :

1) Le rationnement du pain et de la farine a été réintroduit, fin février 1951, en même temps que le prix du pain passait de 5 couronnes à 8 couronnes, soit une hausse de 60 %.

2) Une hausse des prix, déjà excessifs, au marché dit libre vient d'être décrétée : « Après avoir entendu l'exposé du ministre du commerce intérieur, le gouvernement a décidé de procéder à une augmentation des prix de ceux des articles dont la pénurie sur le marché libre a été la plus sérieuse. » (Hospodar, du 5 juillet 1951).

3) « Un organe central chargé de fixer et de surveiller les salaires » annonce la publication mentionnée plus haut de l'O.N.U., « a été institué ». Un bordereau général des salaires a été établi, un plafond de la masse des salaires par entreprise a été fixé qui ne saurait en aucun cas être dépassé. En d'autres termes, les salaires ont été abaissés, les primes diminuées, le salaire des heures supplémentaires ramené au taux ordinaire. (Hospodar, du 5 avril 1951).

4) « Le gouvernement a décidé... de réduire de 77.500 le nombre des fonctionnaires et employés dans les administrations et de les transférer dans les secteurs productifs. » (Hospodar, du 5 juillet 1951).

5) Une action vigoureuse est menée en vue d'accroître le rendement par le raffermissement des « normes de travail ».

Les méthodes d'infiltration communiste à la campagne

A différentes reprises, le B.E.I.P.I. a consacré de longs développements, étayés de témoignages directs, aux procédés par lesquels le Parti communiste arrive à s'implanter dans un pays de régime libéral (1) à consolider les positions acquises, à s'infiltrer dans les grandes administrations, dans l'armée, dans les syndicats.

Dans ses mémoires, dont nous avons rendu compte ici (2), l'ex-communiste anglais M. Douglas Hyde a minutieusement décrit les méthodes grâce auxquelles le Parti communiste réussit à créer des cellules au sein des entreprises industrielles et des comités d'entreprises. Les souvenirs d'un militant communiste tchèque, M. Stetka, qui, plus est, est resté dans le giron du parti, nous permettent aujourd'hui d'éclairer un autre aspect des activités communistes: nous voulons dire l'implantation du P.C. dans les campagnes tchécoslovaques, du temps où la Tchécoslovaquie, dans l'entre-deux-guerres, était une démocratie parlementaire du type français. Ces révélations qui nous sont livrées par la très officielle revue *Tvorba*, du 16 août dernier, sont valables pour des pays comme la France, et c'est la raison pour laquelle nous leur réservons une place dans ce bulletin.

« La création des organisations de base, notamment dans les campagnes, raconte M. Stetka, ne se faisait pas au hasard, mais suivant un plan mûri à l'avance et préparé dans tous les détails, au départ d'une ville ou d'un centre industriel. Au préalable, nous procédions à une étude minutieuse de la structure sociale des habitants de toutes les communes et agglomérations rurales. Nous cherchions à déterminer ensuite les rôles et les positions respectives du maire, de l'instituteur, du curé. Nous étudions l'importance d'autres organisations pré-existantes dans la commune, leur force respective, leurs dirigeants. Bref, nous cherchions à connaître complètement tous

(1) En France, en Grande-Bretagne, en Allemagne occidentale, etc.

(2) « I Believed » par Douglas Hyde, compte rendu du B.E.I.P.I., n° 45.

HONGRIE

Document officiel sur les déportations

(Nous reproduisons, ci-dessous, le texte de documents dont des milliers d'exemplaires ont circulé cet été à Budapest. Les originaux sont numérotés de 9 à 9.000, ce qui indique que 8 à 9.000 familles, au moins, ont été les victimes des mesures exécutées en vertu de ces ordres) (1).

ORDRE

I

(Nom et prénoms, profession ou qualité sous l'ancien régime ou à présent, domicile.)

(1) D'après le Service d'Information N.A.T.O., Londres, n° 22 Atlantic Series.

les habitants individuellement, leurs idées politiques, leur situation matérielle et sociale, leur richesse ou leur pauvreté. Il nous fallait savoir aussi à qui profitait les biens communaux, etc. Toutes ces informations, nous les glanions auprès des buralistes, auprès des petits artisans, de préférence des tailleurs et des cordonniers qui, de par leur métier, étaient appelés à connaître tout le monde. Dès que nous trouvions une seule personne consentant à convoquer une réunion intime et clandestine et à y convier ses amis ou connaissances, nous nous mettions à préparer dans les moindres détails le programme de cette réunion. Puis, sous le prétexte de prendre une chopine — car autrement jamais le cafetier n'aurait consenti à ce qu'une réunion se tint chez lui — nous convoquions cette première rencontre qui n'a pas toujours abouti du premier coup à la fondation d'une organisation dans la commune. Mais, et c'était là l'essentiel, un embryon était créé. C'est à partir de là, qu'une organisation a été généralement fondée par la suite. Cette création se faisait dans la plupart des cas à l'occasion des élections municipales ou cantonales... Dès lors, le secrétariat départemental du Parti ne relâchait plus son attention et suivait continuellement les activités de ces nouvelles organisations de base... Une fois l'organisation de base créée dans une première commune rurale, il nous était plus facile d'étendre nos activités à d'autres communes. Cette première organisation-mère était en effet fréquemment appelée à intervenir dans d'autres agglomérations pour amener la constitution d'organisations semblables... Puis les activités s'étendaient, entretenues par un constant approvisionnement en matériel de propagande fourni en abondance par le secrétariat départemental; à telle enseigne qu'au bout d'un certain temps, nos organisations de base étaient devenues tellement fortes qu'aucune action extérieure, aucune terreur, aucune persécution des membres du Parti, par la police, n'arrivait plus à arrêter l'activité déclenchée. »

Ces confidences méritent d'être méditées et analysées à la lumière de ce qui se passe actuellement dans les campagnes françaises.

En application des décrets n° 8, 130, de l'année 1939, signé par le Président du Conseil et n° 760 de l'année 1939, signé par le Ministre de l'Intérieur, j'expulse la personne sus-mentionnée du territoire de Budapest, sans le moindre délai, et je lui assigne le lieu de résidence suivant : (Nom du lieu). Au cas où cette personne désirerait résider ailleurs (avec des parents ou des gens de connaissance), elle devra soumettre une requête à cet effet, après son arrivée au lieu de résidence mentionnée dans le présent ordre; la requête devra être soumise au Conseil Provincial du district dans lequel réside la personne qui s'engage à loger le requérant.

L'appel contre la présente décision doit être

adressé au Quartier Général de la Police à Budapest. Cet appel ne sera pas suspensif.

II

En application du décret gouvernemental n° 6.000 de 1948, je réquisitionne le logement qui deviendra vacant par suite de cette expulsion. Ce logement devra être rendu libre dans les 24 heures.

Budapest (date) Signature

NOTE

(1) Cet ordre est adressé avec l'ordre de logement du Conseil Provincial approprié.

(2) Le Conseil local devra prendre des mesures pour trouver du travail à la personne sus-mentionnée, dans son nouveau lieu de résidence, si elle en fait la demande.

Comité exécutif du Conseil Provincial de

Sujet

Réquisition d'une pièce à (Nom, rue, lieu) pour l'usage de (nom).

Ordre

En application du décret gouvernemental n° 6.000 de 1948, je réquisitionne le logement sus-mentionné, comprenant une pièce et je désigne(nom) comme locataire de ce logement. La personne sus-désignée peut occuper ce logement avec les personnes suivantes :.....

L'ordre est immédiatement exécutoire. J'avise ici (nom) qui habite dans le logement sus-mentionné qu'il doit mettre immédiatement la pièce réquisitionnée à la disposition des personnes désignées ci-dessus.

Nom de la ville Date

Signature :

(nom)

Vice-Président du Comité Exécutif.

L'ordre d'expulsion porte un numéro d'enregistrement. Il ne s'adresse pas seulement à un individu, mais à tous les occupants du logement réquisitionné. En supposant une moyenne de deux personnes par assignation, les expulsions atteindraient, au total, environ le chiffre de 18.000, pour Budapest seulement.

Les messages qui ont été reçus, de déportés entassés par cinq ou six dans des pièces qui quelquefois n'ont pas de fenêtres, ou dans des maisons de paysans, et qui mendient des morceaux de pain pour pallier l'insuffisance de la nourriture, ces messages ont jeté la panique parmi les habitants de Budapest qui craignent de faire partie des prochains convois. Certains d'entre eux se sont asphyxiés volontairement ou se sont jetés par les fenêtres, ce qui explique pourquoi les prêtres, dans leurs sermons du dimanche, ont rappelé aux fidèles les prescriptions de l'Eglise concernant le suicide.

Bien que la plupart de ces déportations se fas-

sent à quatre heures du matin, environ, on voit souvent, dans la journée, des voitures chargées de mobilier, car les gens qui doivent partir essaient de vendre ce qui leur appartient ou de le confier à quelqu'un.

Il y a beaucoup de commerçants parmi les victimes. Dans la seule Vaci Utca, l'une des rues les plus connues de Budapest, une douzaine de boutiques ont été fermées et nationalisées en quelques jours. La plupart des communistes ou des stakhanovistes incorporés dans les différents convois, avaient été expulsés du Parti, ou s'étaient rendus suspects.

Il est vrai que les conditions de logement, dans les fermes isolées ou dans les fermes de la Puszta ne sont pas partout si mauvaises, mais le manque de nourriture semble être partout général. Les paysans, qui avaient été prévenus d'avoir à préparer des logements pour des étrangers, attendaient des Russes, et ils furent agréablement surpris. Néanmoins, les invalides et les vieilles gens ne dureront pas longtemps dans ces conditions de vie si dures et privés comme ils le sont, de leurs soins habituels.

L'assignation mentionne que les personnes expulsées peuvent, après leur arrivée, soumettre une requête afin d'être transférées aux villages de leur choix. Mais, jusqu'ici, aucune autorisation de ce genre n'a été accordée. Dans plusieurs cas, les Conseils locaux des villages sollicités ont refusé leur autorisation.

Durant les premières semaines, les lieux de résidence forcée semblaient être concentrés dans la province de Szolnok, immédiatement à l'ouest de la Tisza, mais les ordres de logement sont maintenant libellés pour d'autres régions, entre autres Békès, près de la frontière roumaine. Il semble que les déportés (dont le nombre total est connu des autorités) ont été répartis dans plusieurs provinces. Dans chaque province, le Comité exécutif du Conseil Provincial fixe les contingents qui doivent être absorbés par les paroisses et remplit les ordres de logement accompagnant les fiches d'expulsion émanant des villes.

A leur arrivée, les infirmes restent dans la maison qui leur a été assignée. Ils paient une redevance pour leur nourriture et leur logement, sur leurs revenus personnels ou sur une somme produite par la vente de leurs biens par l'Etat. Les déportés en bonne santé, hommes et femmes, doivent se rendre, pour chercher du travail, au Conseil local. La plupart d'entre eux sont envoyés dans les fermes d'Etat et dans les stations agricoles de recherches et leur salaire est d'environ 12 florins par jour. Ils passent la nuit, dans des hangars ou dans des étables désaffectées, sans distinction de sexe, dormant sur la paille et sans eau pour se laver.

Cette manière d'extraire des anciennes classes dirigeantes toute la force de travail humaine qu'elles peuvent contenir est liée aux nouvelles mesures prises contre ces classes. M. Gero, ministre d'Etat, a indiqué l'imminence de ces mesures dans un discours sur l'économie nationale prononcé en mars dernier, au Congrès du Parti:

« Ceci n'est pas seulement une question de forces de travail ; nous devons nous souvenir qu'il y a encore dans nos villes, y compris Budapest, un certain nombre de membres des anciennes classes exploiteuses qui refusent de contribuer à la production par un travail honnête. Ces tenants des classes exploiteuses sont encore très nombreux. Ils bouleversent notre économie ouvrière par la spéculation... »

POLOGNE

Manifestations spectaculaires

Au cours de ces derniers mois, les communistes polonais ont eu recours à plusieurs manifestations spectaculaires destinées à renforcer leur pouvoir. Voici les plus significatives :

1° Tous les mois un défilé militaire.

Le 22 juillet dernier, un défilé « monstre » eut lieu à Varsovie à l'occasion du 7° anniversaire du Manifeste du Comité de Libération nationale de Lublin. Outre les dignitaires communistes assistaient à ce défilé, présenté par Rokossowski, Molotov et Joukov. Pendant plusieurs jours, la presse décrivit avec orgueil les armes et le matériel de guerre déployés à cette occasion.

Et la *Trybuna Wolności* (Tribune de la liberté), hebdomadaire du Parti, concluait le 31 juillet 1951 un article en ces termes enthousiastes :

« L'armée polonaise doit sans cesse élever le niveau de sa formation militaire et idéologique, afin que le camarade Staline puisse compter sur nos divisions exactement de la même façon qu'il compte sur les magnifiques divisions de l'armée soviétique. »

Un mois plus tard, le 26 août dernier, fut organisée sur une vaste échelle une « magnifique démonstration de la force et de l'adresse de l'aviation populaire ». Voici, du reste, un échantillon du ton adopté par la presse :

« L'inoubliable démonstration de nos forces aériennes populaires prit fin, — démonstration des magnifiques engins modernes, de la combativité et de l'adresse technique de nos pilotes militaires et sportifs, démonstration de la volonté à toute épreuve et des nerfs solides. Les routes qui mènent à Varsovie se remplissent de foules admiratives. »

(*Trybuna Ludu*, 27 août 1951).

2° Le patriotisme russe en Pologne.

Le procès de 4 généraux, 3 colonels, 1 commandant et 1 lieutenant de vaisseau, qui eut lieu à Varsovie du 31 juillet au 13 août 1951 constitue le préambule de la grande explication avec le « gomulkisme ». Il faut prévoir pour bientôt les procès de Spychalski et Gomulka. Par rapport aux procès analogues organisés en Hongrie et en Bulgarie, ceux-ci viennent avec un grand retard. On peut en conclure qu'il y a eu, au sein même du C.C. et du Politburo du Parti polonais unifié des éléments qui s'opposaient à ce qu'un tel procès eût lieu.

Spychalski a déposé devant le tribunal militaire le 8 août 1951 et est apparu complètement brisé. Quant à Gomulka, qui n'a pas paru devant le tribunal, son nom a été prononcé à plusieurs reprises.

A ce propos, il convient de mettre en relief un article de la *Trybuna Ludu* du 3 août dont nous extrayons le passage suivant :

« Les événements de ces années (1948-1951) ont fait voir toute la gravité de l'énorme danger du gomulkisme pour notre parti, pour la classe ouvrière, pour l'indépendance et pour l'existence même de la nation polonaise. Les procès de la

bande Rajk en Hongrie, de la bande Kostov en Bulgarie, ainsi que ceux de nombreuses conspirations fomentées par les agences de renseignements anglo-saxonnes et leur filiales titistes ont dévoilé les méthodes qu'applique le camp impérialiste dans sa lutte pour rétablir le pouvoir du capital. »

D'autre part, Radkiewicz, ministre de la Santé publique, écrit dans la *Trybuna Ludu* du 2 septembre 1951 :

« La ligne politique du groupe nationaliste de droite Gomulka-Spychalski, visant à freiner les transformations de structure et à isoler la Pologne de l'Union soviétique, favorise parfaitement la conspiration militaire et ses animateurs anglo-américains. Nul doute que Spychalski facilite l'activité du complot. C'est par le truchement de Spychalski que s'établissait la liaison entre le groupe nationaliste de droite et la conspiration de Tatar et Kirchmayer. »

La conclusion de l'article est particulièrement significative :

« Le procès des conspirateurs en Pologne a fait voir encore une fois et d'une manière particulièrement tangible que quiconque se prononce contre la collaboration et la solidarité polono-soviétiques se prononce aussi contre la patrie, contre les intérêts les plus essentiels de la nation: il n'est qu'un agent impérialiste. L'amitié avec l'U.R.S.S., la solidarité intransigeante avec le camp de la paix dirigé par l'U.R.S.S. sont la pierre de touche infallible du véritable patriotisme. »

3° Les dessous de la lutte contre les spéculateurs.

Deux faits contribuent, à l'heure actuelle, au malaise économique :

1°. — Depuis deux ans, des produits de consommation ont été stockés pour les troupes ou expédiés en U.R.S.S. D'où difficulté de ravitaillement;

2°. — La politique de rapine pratiquée le printemps dernier auprès des paysans a conduit ceux-ci à détruire les céréales, à tuer le bétail plutôt que de se soumettre aux directives de la bureaucratie du parti et de la police.

Les difficultés du ravitaillement ont encore créé des dissensions au sein du Politburo, certains membres ayant essayé vainement de convaincre Rokossowski de la nécessité de livrer certaines marchandises stockées.

Le problème n'étant pas résolu, les milieux officiels ont déclenché une campagne démagogique contre les spéculateurs, seuls responsables de la pénurie.

Pour détourner l'attention du public, la presse publie quotidiennement des déclarations d'ouvriers, de paysans ou de travailleurs intellectuels dirigées contre les trafiquants, approuvant le décret pris par le Conseil des ministres relatif à la création d'une commission pour la lutte contre la spéculation. En voici quelques-unes :

1). — « Le décret prend la défense de l'intérêt de tous les travailleurs. En effet, ce sont pour la

plupart des spéculateurs qui sont les habitués des files d'attente devant les boutiques, et qui tirent profit d'une pénurie passagère (... qui dure, en fait, depuis plusieurs mois) de certains articles. Le décret nous permettra de régler le compte de ces malfaiteurs sociaux. »

2). — « Nous savons très bien que les difficultés passagères sur le marché de la viande sont sévèrement aggravées grâce aux trafiquants... Nous devons veiller à ce qu'ils soient sévèrement punis. Nous devons également faire tout notre possible afin que disparaissent devant les magasins

les files d'attente, formées le plus souvent par les membres des familles des spéculateurs. »
(Trybuna Ludu, 27 août 1951).

Cependant la viande continue à manquer. En revanche, la presse polonaise publie de nombreux exemples de condamnations encourues par les spéculateurs.

Les journaux de province se font également l'écho de nombreuses décisions administratives reléguant les trafiquants présumés dans les camps de travail forcé.

La situation générale

Nous avons signalé à plusieurs reprises qu'à la suite de la terreur communiste la résistance de la population ouvrière et paysanne ne cesse de croître.

Les grèves d'avril dernier, dans plusieurs usines du bassin de Dombrowa, ont donné à réfléchir au Bureau Politique. Beaucoup d'activistes et de policiers trop zélés ont été traduits devant les tribunaux; des fonctionnaires ont été destitués. Continuant à jeter du lest, le Bureau Politique a chargé un de ses membres, Eugène Szyr, ministre et vice-président de la planification, de flétrir les « manquements à la légalité révolutionnaire ».

Un long article de Szyr, publié par la revue théorique du P.C. *Nowe Drogi* (Voies nouvelles), n° 226), constitue un aveu public des fautes commises par les communistes polonais. Nous en citons certains passages essentiels :

1° Sur le Plan.

« L'excès de zèle de certains comités d'entreprise des syndicats et de certaines organisations du Parti s'est manifesté sous forme d'adoption d'engagements irréalisables, pris sans que le personnel y fût suffisamment préparé. »

2° Sur les réactions de l'opinion.

« Les balivernes de la propagande américaine, les mensonges et les calomnies de Wall Street, les rumeurs idiotes répandues par la réaction locale, ne trouvent pas encore partout l'accueil qu'elles méritent. Le mot d'ordre : « chaque membre du Parti est un agitateur » signifie qu'il est du devoir élémentaire de tout adhérent, n'importe où il se trouve, de combattre les mensonges et les calomnies, de dénoncer la propagande belliciste américaine. »

3° La grève des mineurs du bassin de Dombrowa.

Cette grève dont nous avons parlé dans le n° 48 du B.E.I.P.I., paraît obséder M. Szyr, qui en traite à six reprises (p. 26, 31, 32, 40, 43).

« Comme on a pu en juger d'après l'exemple de certaines organisations minières du district de Bendzin (1), les cellules les plus faibles de notre Parti se séparaient souvent des masses; elles ne menaient pas une lutte efficace contre la bureaucratie administrative; indifférentes aux maux et aux besoins des ouvriers, elles négligeaient le travail persévérant d'explication de la situation aux sans-parti. »

(1) Le bassin de Dombrowa se trouve dans ce district.

« Les activistes de ces mines évitaient les assemblées générales d'entreprises et les réunions du personnel, par crainte tout à fait injustifiée de discuter franchement des principaux problèmes et des doléances » (p. 32).

« C'est la bureaucratie administrative qui, dans la plupart des cas, est à l'origine du mécontentement des travailleurs. De petits maux, mais vexatoires, qu'elle provoque, font l'effet de l'écharde au pied qui empêche de marcher. »

« Ces « échardes », ce sont les chaussures que l'on n'a pas distribuées, le savon pour le quatrième semestre qui n'a pas été livré dans certaines mines, le café qu'on a oublié de servir aux mineurs à leur descente dans le puits, les sous-vêtements de flanelle indispensables qui n'ont pas été fournis; ce sont également les litiges créés à propos des normes, des congés payés, des allocations familiales, et résolus par une fin de non-recevoir » (pp. 43-44).

Certes, Szyr ne fait aucune allusion dans son article au décret portant la durée du travail à 9 heures qui fut la cause véritable de la grève...

4° Sur le plan paysan.

Les communistes se sont également trouvés dans une situation difficile en ce qui concerne les paysans. Voici comment cette question est présentée par M. Szyr :

« Nos expériences, et en particulier celles que nous avons faites lors de l'achat des céréales, témoignent que l'art difficile de diriger les masses n'a pas encore été assimilé par certaines organisations du Parti, et cela non seulement à l'échelon du hameau et de la commune mais également à celui du district. Ce fut la source des tendances sectaires surgies lors de la réalisation de la tâche fondamentale de l'alliance ouvrière et paysanne, qui consiste à gagner le cultivateur moyen à la politique du Parti et du pouvoir populaire. »

Après avoir dénoncé les abus tels que « les perquisitions chez les cultivateurs moyens, les engagements irréalisables imposés aux paysans pour la livraison des céréales, les interventions de la Milice », M. Szyr ajoute :

« Lorsque l'on parle de certains exemples de déviations, il est impossible de passer sous silence les méthodes injustes et contraires à la ligne du Parti appliquées arbitrairement dans le but de combattre les koulaks. La lutte de classes ne saurait être menée à la campagne sans les petits et moyens cultivateurs... »

Cette phrase indique sans équivoque un recul momentané dans la lutte contre les koulaks.

Ce recul a certainement été dicté par l'effervescence qui s'est manifestée dans les milieux

paysans. Elle a conduit le Bureau Politique à publier en juillet 1951 le décret relatif à l'achat des céréales par l'Etat dont voici les principales stipulations :

« ART. 12. — Sont exemptés de l'obligation de la vente des céréales les propriétaires d'exploitations au-dessous d'un hectare de sol arable ;

« ART. 19. — En cas de non-exécution de l'obligation de vente, les quantités imposées seront recouvrées sous contrainte conformément aux prescriptions administratives ;

ROUMANIE

Le 7^e anniversaire de la Libération de la Roumanie

L'événement le plus important, pendant le mois d'août, a été le septième anniversaire de la « libération » du pays par l'armée rouge.

Nous passons ici sur les manifestations spectaculaires auxquelles cette cérémonie a donné lieu pour ne retenir que les discours des dirigeants ou les messages des diverses organisations.

Les discours des dirigeants roumains témoignent de leur servilité sans limite à l'égard du maître soviétique. Voici un extrait du discours du Dr Petru Groza :

« La libération de la Roumanie par l'armée soviétique a constitué un tournant radical dans la vie de notre peuple. Pour la première fois dans son histoire, notre peuple a conquis une véritable liberté... Les succès dont, à juste titre, s'enorgueillit le peuple de notre patrie libérée trouvent leur source dans l'élan, dans l'aide immense et sans limite qu'en permanence nous recevons de notre très grande sœur et amie l'Union Soviétique. »
(Scanteia, 23-8-51).

De son côté, le ministre des Forces armées Bodnaras a insisté sur le thème de la défense de la paix, telle que la conçoit la propagande soviétique :

« Notre peuple sait que son désir de paix se rencontre avec celui de centaines de millions d'hommes du monde entier qui regardent avec confiance vers le grand camp de la démocratie et du socialisme, avec la puissante et glorieuse Union soviétique à sa tête. Notre peuple travailleur n'épargne aucun effort pour le renforcement et l'épanouissement de notre patrie libre, pour l'accroissement de sa capacité de défense, contribuant à la consolidation des forces de la paix du monde entier et à rendre vains les plans de guerre des impérialistes américains et anglais et de leurs valets à nos frontières, la clique fasciste de Tito... »

« En nous assimilant avec persévérance la science et l'art militaires soviétiques, en renfor-

« ART. 23. — Quiconque se dérobe par ruse à l'obligation de vendre les céréales dans le cadre du plan, empêche les tierces personnes d'accomplir cette obligation, ou invite publiquement à s'y soustraire, est passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. »

Si effectivement certaines catégories de paysans sont exemptées de la vente obligatoire, les peines prévues dans les deux autres articles indiquent assez que le régime n'a pas renoncé aux méthodes de pression et de terreur.

« cant la discipline et la vigilance révolutionnaires les forces armées de la république populaire roumaine montent la garde avec fermeté... etc. »

(Scanteia, 25-8-51).

Dans sa réponse, le camarade Vorochilov a mis l'accent sur les relations amicales entre la Roumanie et l'U.R.S.S., établies sur un plan d'égalité, type de relations qu'il oppose naturellement à celles du monde occidental :

« Ces relations nouvelles, jamais vues encore dans l'histoire, qui se sont établies dans les dernières années entre les peuples de l'U.R.S.S. et la Roumanie, constituent un type nouveau de relations entre les peuples et les Etats qui se développent sur la base de la politique extérieure lénino-stalinienne... »

« Ces principes immuables, diffèrent de la sauvagerie idéologique de l'impérialisme agressif et du nationalisme bourgeois. Les relations entre les Etats-Unis et leurs alliés peuvent être comparées avec celles qui existent entre un patron engraisé par la richesse et des pauvres prêts à tous les services et à toutes les bassesses. »

Dans son discours, Vorochilov stigmatisa également le gouvernement yougoslave, — attaque qui indique assez que l'exemple donné par la Yougoslavie est toujours considéré comme dangereux par la propagande communiste :

« Bien triste est aujourd'hui le sort de la Yougoslavie. Le gouvernement de ce pays a trahi son peuple, a trahi le camp du socialisme et de la démocratie pour passer dans celui du capitalisme et de la plus noire réaction. Les odieux mercenaires des impérialistes anglo-américains, Tito, Kardelj, Rankovitch, ont rétabli dans le pays le régime capitaliste et liquidé successivement les conquêtes du peuple yougoslave. Ils ont instauré un régime fasciste sanglant dans l'intérêt et à la demande de leurs patrons d'outre-Atlantique. »

Les Intellectuels et la défense de la paix

Contemporain du 20 juillet 1951 consacre son éditorial à la part prise par les hommes d'art et de science à la lutte pour la défense de la paix. Il s'agit, une fois de plus, d'une étude de propagande qui démontre, en fait, le conformisme des intellectuels « progressistes », dont la tâche consiste à mettre leur talent et leur art au service des mots d'ordre du communisme.

L'article débute naturellement par l'hommage classique aux savants et aux artistes soviétiques, qui tiennent une première place d'autant moins contestée que le moindre doute à ce sujet serait le fait d'un esprit contre-révolutionnaire.

« A la tête de la lutte menée sur le plan idéologique contre les incendiaires impérialistes se

tiennent les hommes de science et d'art de l'Union soviétique.

« Dévoilant hardiment les buts que poursuit la pseudo-science bourgeoise, la magnifique et pacifique armée des savants soviétiques est un des facteurs les plus importants de la lutte des peuples pour la paix, la démocratie et le socialisme. En même temps, l'art et la littérature soviétiques, illustrés par de nombreuses œuvres dédiées à la lutte pour la paix et pour la construction du communisme, s'affirment partout dans le monde comme un facteur important dans la lutte contre la guerre préparée par les impérialistes américains et anglais. »

Contemporanul cite en exemple quelques-unes de ces œuvres. Le choix des sujets, comme on va le voir, correspond admirablement aux préoccupations actuelles de la propagande communiste :

« A côté des œuvres dédiées aux grandes constructions du communisme, à côté des chants dédiés au camarade Staline et à l'Etat soviétique, des œuvres d'art dont le thème principal est la lutte pour la paix voient le jour en U.R.S.S. : les vers de Grivaciév (?) sur la lutte héroïque du peuple coréen, le roman de V. Sobco sur la reconstruction dans la république de l'Allemagne de l'Est; la pièce « John, soldat de la paix » de I. Crotcov, dont le héros figure le combattant noir Paul Robeson; la pièce « Tempête sur la Méditerranée » — dédiée à l'héroïque combattante de la paix Raymonde Dien ; la pièce dont le héros est le combattant antifasciste tchécoslovaque Julius Fucik, — les dessins satiriques des caricaturistes soviétiques, — les 900 chants pour la paix composés par les chanteurs du peuple d'Azerbaïdjan, — voilà quelques-unes des œuvres à l'aide desquelles les créateurs d'art soviétiques ont entrepris de renforcer le front des partisans de la paix, sous l'invincible drapeau de l'internationalisme. »

Après les œuvres réalisées par les écrivains soviétiques, Contemporanul cite en exemple les œuvres des écrivains étrangers qui sont un symbole de l'internationalisme prolétarien :

« Le fait que les peintres chinois aient composé des œuvres consacrées à l'amitié sino-coréenne, le fait que l'auteur allemand G. von Wangenheim ait écrit une pièce inspirée de la vie du peuple américain, que le dramaturge polonais Léon Cruviowski ait écrit la pièce « Les Allemands » dans laquelle on montre que ce n'est pas le peuple allemand qui est responsable de la deuxième guerre mondiale mais le régime fasciste de Hitler, le fait que les écrivains chinois, de retour dans leur pays après avoir participé au II^e Congrès des partisans de la paix, aient décrit la lutte héroïque du peuple polonais, — ou le fait que Anatole Vieru ait composé un chant sur Raymonde Dien, constitue d'éloquentes preuves de la fraternité qui unit tous les combattants pour la paix de ces pays. »

Après avoir (enfin) fait l'éloge des savants et artistes roumains qui contribuent à cette lutte, Contemporanul expose les buts de l'activité artistique tels que les conçoivent les communistes :

« Démasquer les agresseurs impérialistes et renforcer la confiance de la classe travailleuse dans ses propres forces et dans la force des partisans de la paix, — démasquer la sanglante exploitation à laquelle sont soumises les classes travailleuses, — tels sont les thèmes principaux des œuvres dédiées à la paix. »

Ces citations montrent bien que l'art, du point de vue communiste, n'est plus qu'un département de la propagande.

Le pain en vente libre

Le journal Scanteia du 28-7-1951 a annoncé la mise en vente libre du pain :

« Par décision du Conseil des ministres, à partir du 1^{er} août 1951, en dehors du pain vendu avec les cartes d'alimentation, seront mis en vente libre :

« a). — le pain noir de même qualité que celui rationné ;

« b). — le pain blanc d'une teneur de 28 % plus 2 % ;

« c). — des petits pains, croissants et autres, fabriqués avec de la farine blanche.

« Pour la vente libre, les prix ont été fixés :
« Pain noir, 40 lei le kg. (environ 40 fr. français)

« pain blanc de 750 gr., 68 lei;

« pain blanc de 500 gr., 46 lei ;

« petits pains et croissants, 7 lei la pièce. »

Cette décision est naturellement présentée par la presse comme une amélioration et une grande victoire :

« La lutte menée par les hommes du travail pour l'augmentation de la production et le développement de l'économie nationale donne la pos-

sibilité au Parti et au gouvernement de prendre continuellement de nouvelles mesures destinées à élever le niveau de vie de ceux qui travaillent. La décision du Conseil des ministres concernant la mise en vente libre du pain blanc et noir est une nouvelle et éclatante preuve de cette amélioration. »

(Scanteia, id.)

En fait, il suffira de se rappeler qu'un ouvrier roumain ne peut gagner par mois que 6 à 700 lei (lei = franc).

Comment, dans ces conditions, pourrait-il s'offrir le luxe de déboursier chaque jour 68 lei pour un pain blanc de 750 grammes, dépense qui, en un mois, amputerait son salaire d'un tiers ?

Aussi, cette mesure ne peut-elle guère profiter qu'à la classe des dirigeants communistes qui touchent de hauts salaires.

RÉSERVÉ AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

BULGARIE

La collectivisation forcée des terres se retourne contre ses auteurs

Dans son numéro du début de juillet dernier, l'organe du Kominform « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* » publiait un article consacré à la Bulgarie. On y affirmait que la situation était « intolérable dans ce pays où certains membres importants du Parti communiste se montrent hostiles aux décisions du Parti ».

« *Ceci ne saurait être toléré, écrivait l'éditorialiste du journal. Il faut résolument condamner le fait que certains leaders s'isolent des larges masses du Parti et tentent de donner des ordres sans tenir compte de la critique et de l'auto-critique.* »

(numéro de juillet 1951).

Mais qui était exactement visé par cet article ? Les membres du Politburo, les dirigeants locaux ou les responsables des villages ? Certains observateurs avisés ont interprété cet article comme étant une critique à peine voilée de Moscou, critique visant personnellement le secrétaire général du Parti et le président du Conseil des ministres Valko Tchervenkov. Cette hypothèse vient d'être renforcée par un fait tout récent : lors des manifestations à l'occasion de la fête des cheminots bulgares, le 6 août 1951, le défilé des cheminots était salué par Georges Tchankov, vice-président du Conseil des ministres et l'un des rivaux les plus en vue de Tchervenkov. En effet, ce n'est que depuis une année que Tchervenkov occupe le poste de secrétaire général du Parti, poste resté vacant à la mort de Dimitrov.

Georges Tchankov, membre du Politburo du Comité central du P.C. bulgare et du très important Orgburo (bureau d'organisation), vice-président du Conseil des ministres et ancien président de la commission de contrôle de l'Etat, jouit de la pleine confiance de Moscou et est considéré comme la plus forte personnalité de l'équipe gouvernementale actuelle. L'absence de Tchervenkov doit-elle être considérée comme un début de disgrâce, bien que sa présence ait été signalée à la fête consacrée à la Libération de la Bulgarie par les troupes soviétiques ?

Trois ans d'épuration.

Le 13 juillet 1950, lors de la session plénière du C.C. du P.C. bulgare, Valko Tchervenkov reconnaissait que plus de 50.000 membres du Parti avaient été épurés après la pendaison de Traïtcho Kostov (fin 1949).

L'organe doctrinaire du Parti, la revue *Novo Vreme*, dans son n° 12 de décembre 1950, écrivait :

« *Un énorme travail relatif à la vérification des cadres et membres du Parti, en commençant par le Comité central pour terminer avec les dirigeants des organisations de base, fut exécuté en 1950... Le nettoyage des rangs du Parti d'éléments pourris et étrangers continue.* »

« *... Le Comité central a procédé, au cours de l'année écoulée à une suite d'exams des orga-*

nisations cantonales et départementales de Trojan, Sliven, Pléven, Roussé, Marek, Kustendil, Sandansky, Baltchik, Stalin, Lovetch, Vratza, Karlovo et d'autres. »

Il est intéressant de signaler, cependant, que les épurations se déchainent durant la rentrée des récoltes et des livraisons à l'Etat, période où la tension entre le gouvernement et les larges masses paysannes atteint son point culminant.

Résistance au sein des kolkhozes.

C'est au cours de l'année 1950 que, sur ordre de Moscou, la collectivisation des terres fut poussée à l'extrême :

« *Le nombre des kolkhozes dans le pays a atteint le chiffre de 2.562, soit — en comparaison avec le chiffre des kolkhozes au 1^{er} janvier 1950 — une augmentation de 59 %. Le nombre des exploitations agricoles coopératives atteint 525.171, soit une augmentation de 335 %. L'augmentation des terres cultivées en coopératives est de 376 %. Les kolkhozes englobent déjà 48 % des fermes agricoles et 43,1 % de toute la surface arable...* »

« *... Ainsi, tandis que pendant l'année 1950 les kolkhozes et les sovkhoses ont fourni 18 % de la production agricole totale, en 1951 ils devront fournir 53 %. Il s'ensuit que l'exécution du plan de 1951 nécessite un travail assidu pour stabiliser les kolkhozes et surtout ceux créés dernièrement et qui représentent la majorité...* »

(*Novo Vreme*, n° 12 de décembre 1950).

Il est vraisemblable que le poste de secrétaire général du Parti a été offert en guise de récompense à Valko Tchervenkov qui s'était fait le champion de la collectivisation des terres. Cette collectivisation accélérée, qui repose sur l'intimidation et la force, a provoqué dans les campagnes un mécontentement et une opposition grandissants.

Les kolkhoziens pillent les coopératives agricoles.

A la suite de cette situation, le C.C. du P.C. bulgare se vit obligé, au début de l'année — le 17 mars exactement — de publier un arrêté par lequel il dénonçait de nombreux cas de collectivisation forcée, cas qu'il s'empresse de présenter comme des déviations par rapport à la politique du Parti.

« *... Le C.C. du P.C. bulgare ayant pris connaissance des graves infractions au principe de la liberté de la collectivisation des terres qui ont été commises dans le village de Rabrovo et dans d'autres villages de l'arrondissement de Koula, infractions qui constituent une déformation brutale de la politique du Parti et du gouvernement en cette matière (attitude bureaucratique, ne tenant pas compte des besoins des paysans, cas*

isolés d'arrestations illégales, mauvais traitements, amendes arbitraires, etc...) décide :

1° — de dissoudre le C.C. de l'organisation du Parti dans l'arrondissement de Koula,

2° — d'exclure des rangs du Parti et de traduire en justice Slavtcho Ivanov, chef du secteur propagande de ce comité, Péro Jikov, président du soviet de Koula et Ivan Florov, président du soviet du village de Rabrovo, arrondissement de Koula... »

(Rabotnitchesko Délo (L'Œuvre ouvrière) du 19-3-51).

Ces sanctions prises contre des fonctionnaires et des membres du Parti et dont la presse communiste a fait grand état, ont été interprétées par les paysans bulgares comme un renversement officiel de la politique agraire du Parti. Enhardis, les paysans déposèrent de nombreuses demandes pour se retirer des kolkhozes et obtenir la restitution de leurs terres, cheptel et machines agricoles.

A la suite de ces faits, dans un compte rendu du 7 avril 1951, devant les propagandistes du P.C. de la région de Sofia, le président du Conseil et secrétaire général du P.C. Valko Tchervenkov a tenté de remettre les choses au point. Il a dit notamment :

« En plusieurs endroits, nos militants ont décidé de « transformer » d'un seul coup le village bulgare. Ils ont fait à plusieurs reprises des promesses à la légère et d'une façon irresponsable assurant aux paysans que l'Etat leur fournirait tout, et la nourriture, et le fourrage pour le cheptel et même de l'argent ; qu'il leur construirait des maisons et les vétérinait, qu'on laisserait pour l'usage personnel beaucoup plus de bétail que ne le prévoit le statut... En d'autres endroits, par contre, nos militants ont brutalement exproprié le bétail et la terre laissés aux paysans pour leur usage personnel. Ils ont accueilli dans les kolkhozes des éléments ennemis et des profiteurs et se sont lancés dans une course au pourcentage craignant d'être dépassés par leurs voisins. Tout cela, bien entendu, ne peut donner des résultats durables... »

« ... De cette manière, à la fin de l'année passée et au début de cette année, un grand nombre de paysans, sans être convaincus des avantages de la collectivisation, ont été contraints d'entrer dans les kolkhozes... »

« ... Après le verdict prononcé par le Parti contre les déviations de la politique du Parti et du gouvernement qui ont été commises dans les arrondissements de Koula et de Kablanitza, il est des gens, entrés dans les kolkhozes contre leur propre gré ou sans conviction, qui demandent à les quitter. Ailleurs, sous l'influence des adversaires pour lesquels les déformations de la politique du Parti sont toujours les bienvenues, plusieurs kolkhoziens ont essayé de reprendre leurs terres, leur bétail et leur inventaire. Dans la plupart des cas où de pareils faits se sont produits, le bétail et l'inventaire ont été à nouveau restitués aux kolkhozes ; la plupart des demandes de quitter les kolkhozes ont également été retirées, mais il reste encore un grand nombre de paysans dont les terres ont été récemment collectivisées, qui continuent à hésiter et persistent à maintenir leurs demandes... »

(Rabotnitchesko Délo, 12 avril 1951).

Pour mettre fin à cet état de choses inquiétant, Tchervenkov en arrive aux menaces :

« Les fermes collectives sont un grand succès pour notre république populaire et cette dernière les soutiendra et les défendra de toutes ses forces. Nous avons voté la loi, pour la défense de la propriété socialiste et coopérative de l'Etat et nous allons agir avec toute la rigueur de cette loi envers tous ceux qui s'attaquent à cette propriété... »

« ... Il faut agir sévèrement et avec rudesse contre les ennemis... »

(Rabotnitchesko Délo, 12 avril 1951).

La résistance ouverte devenant par trop dangereuse, voire impossible, les paysans eurent recours à d'autres moyens :

« ... Dans le village de Ivansky, département de Kolarovgrad, régulièrement 300 à 450 coopérateurs ne vont pas travailler aux champs. Dimanche 1^{er} juillet, 800 personnes se sont ainsi abstenues.

« ... Le travail de propagande de l'organisation du village de Sniadovo du même département est également très faible. Le 1^{er} juillet, sur 1.800 personnes, 80 seulement sont allées aux champs. Les autres se sont abstenues sous prétexte que c'était un dimanche... »

(Id. du 7 juillet 1951).

« ... Dans le village de Gradechnitza, département de Vratza, 127 tonnes de grains ont été battues le 16 juillet mais pas un kilo n'a été livré à l'Etat... »

(Otetchestven (Front de la Patrie) du 21-7-51).

Les dirigeants locaux forts inquiets et perplexes devant cet état de choses ont eu recours à des mesures « fortes » qui, sans donner les résultats escomptés, n'ont servi qu'à leur attirer des remontrances de la part de leurs supérieurs qui auraient préféré la persuasion et la propagande politique comme moyen d'action.

« ... Dans le village de Gorno Sahrana, dix jours après que le blé était mûr, les paysans n'étaient pas encore allés aux champs pour moissonner. Le président du soviet et les membres du bureau local du Parti n'ont rien trouvé de mieux que de bloquer un matin les issues du village pour empêcher la sortie de toute personne voulant se rendre ailleurs qu'aux champs... »

« ... Dans les villages voisins de Assen et Goliama Drenovo, les choses ne vont pas mieux. Dans le premier, le soviet a fait bloquer par le garde champêtre les issues du village et dans le second il a averti les paysans, en faisant battre le tambour, que « quiconque ne se rendrait pas aux champs pour moissonner se verrait infliger une amende... »

(Rabotnitchesko Délo du 15-7-1951).

Sous le titre « Les efforts des adversaires sont vains », le quotidien Otetchestven Front fait état d'une suite de procès dont le but est d'effrayer la population paysanne :

« ... Dans l'arrondissement de Haskovo 5 fils de koulaks ont créé un comité illégal dont le but était la restauration de l'union agraire dissoute de Nikolas Petkov. Ils se sont proposés entre autre de s'opposer à la création de nouveaux kolkhozes, de saboter ceux qui existent, etc... En cas de guerre, ils se prépareraient à s'emparer du pouvoir avec l'aide des satellites balkaniques des impérialistes américains, la Grèce, la Turquie

et la Yougoslavie. Ils ont organisé une filière d'évasion vers la Grèce et se sont munis de pistolets, de bombes et de munitions... »

« ... Dans le département de Plovdiv également, sur l'ordre de l'étranger, des ennemis jurés du peuple ont restauré le bureau départemental illégal de l'Union agrarienne de Nikola Pétkov. Ils avaient à leur tête le vieux trotskiste et aventurier Dimitri Kanev et Jordan Paounov, koulak et ancien commerçant spéculateur. Dans sa lutte contre le pouvoir du peuple, cette bande a prévu tous les moyens et même la formation de groupes armés... Ce sont les mêmes qui ont provoqué les troubles au mois de mars de cette année dans certains kolkhozes. Ils ont commis tous ces actes,

sous la dictée des impérialistes américains et de leurs méprisables chiens dans les Balkans. »

(Otetchestven Front du 4 juillet 1951).

Dimitri Kanev et Jordan Hadji Paounov ont été condamnés à mort. Dix autres inculpés se sont vu infliger des peines allant de 2 ans de détention à 20 ans de prison. Les difficultés que le gouvernement rencontre pour la réalisation de son plan agricole, les actes de résistance et de sabotage de la part de la population paysanne, sont les indices d'un échec certain de la politique de collectivisation forcée et poussée des terres en Bulgarie.

LA VIE EN U.R.S.S.

Récolte et élevage

Au début de septembre, quelques journaux parisiens, se fondant sur des rapports publiés par la presse russe, se faisaient l'écho de prévisions plutôt optimistes quant à la récolte soviétique, laquelle semble devoir — selon eux — dépasser celle de l'année dernière. Cet optimisme nous paraît pour le moins prématuré.

Il est exact que les messages que les kolkhoziens adressent à Staline sont conçus comme des bulletins de victoire. Mais c'est le style habituel, et Staline est sans doute le premier à ne pas les prendre trop au sérieux, cela d'autant moins que les articles de la presse soviétique rendent un son sensiblement différent.

Dans ces conditions, on ne peut que s'étonner qu'un journal parisien ait même posé la question de savoir si le regroupement des kolkhozes aura des conséquences heureuses. A en croire la Pravda du 13 août (éditorial), ces conséquences heureuses n'existent jusqu'ici qu'en puissance. Pour que les espérances liées à la constitution de superkolkhozes se réalisent, il faut — ce qui n'est pas encore le cas — doter ceux-ci de cadres dirigeants expérimentés et compétents. La Pravda se plaint précisément que les autorités soviétiques et les organismes du Parti négligent la formation et la sélection des cadres.

La moisson ne s'effectue d'ailleurs point dans des conditions idéales, et la situation ne paraît guère plus brillante que l'année dernière à la même époque. Voici ce que dit la Pravda du 14 août sur ce qui se passe dans la région de Voronège (et ailleurs c'est la même chose) :

« La moisson traîne en longueur par suite du travail insuffisant de nombreuses stations de machines et de tracteurs. Les « mécanisateurs » accomplissent mal leurs obligations à l'égard des kolkhozes... La moisson est en cours depuis près d'un mois, et un peu plus de la moitié seulement des céréales a été fauchée... On connaît la formidable économie de temps résultant du déchargement du blé pendant la marche. Dans les kolkhozes de la région on ignore totalement ce procédé. Du fait du déchargement, les moissonneuses-lieuses, s'arrêtent pendant deux-trois heures par jour. »

Dans le rayon de Papinsk (même région), c'est « le même tableau » :

« Des dizaines de moissonneuses-lieuses de la

M.T.S. de Pérélècheine sont immobilisées. Une seule cause : mauvaise aide technique. La M.T.S. a un atelier volant, mais il ne vient sur les champs qu'irrégulièrement. Le service de dépannage n'est pas organisé. Depuis deux jours, la moissonneuse-lieuse du camarade Gostiev est en panne : un tiers de la moisson reste dans les champs... Il se produit d'énormes pertes (c'est nous qui soulignons) de blé par suite de cette incurie. »

La même incurie met en danger l'élevage, ainsi qu'il ressort de l'éditorial des Izvestia du 15 août :

« La consolidation des kolkhozes (c'est ainsi qu'on désigne la création de superkolkhozes) a créé de larges possibilités pour le développement de la construction. Les gros kolkhozes, avec leur puissante base matérielle et technique et avec leurs brigades de construction spéciales, peuvent construire de bons bâtiments pour le bétail... Il s'agit seulement d'utiliser ces possibilités correctement et pleinement et de mettre en œuvre les réserves productives des kolkhozes fusionnés. »

Mais bien souvent on ne met pas ces réserves en œuvre. Dans bien des régions (les Izvestia citent, entre autres, celle de Riazan et le Kazakhstan), ces travaux ne progressent pas.

« Dans beaucoup de kolkhozes on n'a pas encore formé de brigades de constructeurs... Les plans de construction sont en panne parce qu'on charge les membres des brigades d'autres travaux. »

« Une condition essentielle de l'accomplissement du programme de constructions dans les kolkhozes est le développement de la production locale de matériaux de construction : briques, tuiles, chaux, pierres. »

Mais toutes ces directives restent lettre morte, ainsi que le montre la situation au Kazakhstan :

« Environ mille kolkhozes n'ont pas de brigades de construction, et c'est pourquoi non seulement on n'y construit pas de nouvelles étables, mais encore on ne commence même pas la réparation des vieilles bergeries, étables et écuries. La préparation des matériaux de construction locaux est mal organisée. Le programme de produc-

tion du bois de construction n'est réalisé qu'à moitié. Les travaux progressent plus mal encore sur les chantiers de bois dans les régions de Sverdlovsk, d'Irkoutsk et de Krasnoïarsk. Pas un seul des trois comptoirs chargés de fournir le bois de construction ne réalise son plan. Depuis le début de l'année ils ont livré au total 70.000 mètres cubes au lieu des 900.000 prévus par le plan. La situation de la construction des bâtiments pour le bétail au Kazakhstan est alarmante

(c'est nous qui soulignons). Le plan de construction des bergeries et des étables n'y est réalisé qu'à 5 % ! »

On devine aisément les pertes de cheptel que cette situation entraînera en hiver...

A la lumière de ces faits rapportés par la presse russe elle-même, on est en droit de demeurer sceptique à la lecture des bulletins de victoire et sur les « succès » de l'élevage.

En U.R.S.S. le rationnement se fait par les prix

Un économiste anglais, Edward Crankshaw, a eu une idée simple (*l'Observer* du 19 avril 1951). Pour établir le niveau de vie moyen des citoyens soviétiques, il a pris les chiffres de production du cinquième plan quinquennal et les a divisés par le total de la population.

Il obtient ainsi la consommation annuelle moyenne par habitant, en U.R.S.S., pour l'année 1950, soit, en livres anglaises, 3 livres et demie de beurre, 10 livres de margarine et graisses alimentaires, 14 livres de viande et 30 livres de sucre.

Ces quantités sont inférieures de plus de moitié à celles que le rationnement alloue aux citoyens britanniques. Edward Crankshaw en tire cette conclusion évidente :

« *Cependant l'U.R.S.S. est un pays sans rationnement. Pourquoi, alors que les ventes sont libres, les Russes se contentent-ils de moins de beurre, de viande et même de sucre que les Anglais? C'est qu'en Russie le rationnement se fait par les prix.* »

Il n'existe en effet aucune possibilité pour la population « libre ». Pour la population des camps de travail forcé, le rationnement peut-être effectué d'autant plus discrètement qu'officiellement, cette population d'une vingtaine de millions de personnes n'existe pas.

Le rationnement par les prix est certainement le mode de rationnement le moins « socialiste » qui soit. Mais c'est un rationnement qui a plus de chances de passer inaperçu, surtout avec le très petit nombre de statistiques précises que les Soviétiques laissent filtrer au-delà du rideau de fer.

Edward Crankshaw, dans le même numéro de *l'Observer*, a établi un tableau comparatif du pouvoir d'achat en U.R.S.S. et en Angleterre d'après le salaire horaire moyen. Voici les temps de travail nécessaires pour acheter des articles identiques :

	U.R.S.S.	Grande-Bretagne
Beurre, 1 livre anglaise	6 h.36	0 h. 48
Viande de pot-au-feu, 1 livre anglaise	1 h. 48	0 h. 40
Sucre, 1 livre anglaise	2 h. 24	0 h. 10
Lait, 1 pinte	0 h. 30	0 h. 10
Œufs, 1 douzaine	4 h. 20	1 h. 30
Pommes de terre, 1 livre anglaise	0 h. 12	0 h. 03
Thé, 1 livre anglaise	26 h. 40	1 h. 20

« Ces chiffres, écrit Edward Crankshaw, expliquent pourquoi les femmes russes sont obligées de travailler et pourquoi le nombre des en-

fants dans les diverses entreprises est toujours croissant. »

Par les prix, le gouvernement soviétique impose non seulement le rationnement, mais encore une autre forme de travail forcé pour les femmes et les enfants. Par les prix, l'économie soviétique est soumise au double impératif : produire le plus possible, consommer le moins possible, — qui est la caractéristique d'une économie de guerre.

La misère du consommateur moyen en Russie est l'une des plus sûres causes du malaise qui règne dans les partis communistes d'Occident, parmi un certain nombre de militants transformés en sectateurs et propagandistes d'une « patrie du socialisme » en laquelle leur confiance diminue. Mais, par un curieux phénomène, ce sont alors les publications « bourgeoises » qui viennent à la rescousse du mythe soviétique en train de faire naufrage. Dans le *Monde* du 19 juin (page 11), M. André Pierre assure que « depuis deux ans le niveau de vie des citoyens soviétiques s'est sensiblement amélioré ». M. André Pierre est coutumier de ces sortes d'affirmations quand il écrit dans le *Monde* ; déjà le 20 février, dans les mêmes termes, il s'était porté garant d'une « amélioration sensible du niveau de vie de la population » : cette caution « bourgeoise » avait été reproduite par l'hebdomadaire central du P.C.F., *France Nouvelle* (7 avril) dans ses « fiches » de propagande, et fut largement utilisée au cours de la campagne électorale... On peut effectivement se demander quel but poursuivent de telles « informations », qui ressemblent fort à une fausse nouvelle pure et simple. Les retentissantes « baisses de prix » ordonnées par le gouvernement soviétique sont autant de mystifications, simples artifices comptables dont le système n'est plus un secret pour personne (1). D'ailleurs, lorsqu'il prétend que le niveau de vie soviétique s'est « sensiblement amélioré », voici ce qu'allègue M. André Pierre :

« *La presse cite de temps en temps les noms de présidents de kolkhozes ou de mineurs du bassin du Donetz qui arrivent à gagner 4.000 ou 5.000 roubles par mois.*

Présidents de kolkhozes et stakhanovistes sont précisément parmi les privilégiés du régime soviétique. En appliquant la même méthode, on étudierait le niveau de vie moyen en France d'après les traitements des techniciens du plan Monnet.

(1) Voir *B.E.I.P.I.*, n° 46 de mai 1951, page 3, et n° 44 d'avril 1951, page 2.